

Studiengang Logopädie
Bachelorarbeit

**Stottern bei Kindern mit Migrationshintergrund –
Ein Einblick in kulturbedingte Sichtweisen auf
Stottern und deren Bedeutung für die logopädische
Therapieintervention**

Eine Literatarbeit

Eingereicht von: Teuta Schüler

Begleitperson: Prof. Wolfgang G. Braun

Zweite Fachperson: Janna Kosack

Datum der Abgabe: 15.08.2025

ABSTRACT

Während kindliche Sprachentwicklungsstörungen in Verbindung mit Mehrsprachigkeit in der Fachwelt ein viel diskutiertes Thema sind, findet Stottern im Zusammenhang mit Mehrsprachigkeit respektive im Kontext sprachlich-kultureller Diversität noch wenig Beachtung in der Fachliteratur.

Die vorliegende Arbeit gibt zunächst einen Abriss über den Wissensstand zum Thema Stottern und Mehrsprachigkeit bei Kindern und untersucht, welche Annahmen über die Ursachen des Stotterns in unterschiedlichen Kulturkreisen bestehen und welche Einflussfaktoren sich hieraus für die therapeutischen Interventionen ergeben können. Die Ergebnisse der Literaturstudie zeigen, dass Kultur einen Einfluss darauf hat, wie Stottern wahrgenommen und erklärt wird. Dabei zeigt sich, dass häufig religiös-spirituelle Erklärungsansätze für die Ursachen des Stotterns zugrunde gelegt werden. Die daraus resultierenden Annahmen können die Erwartungen an die Behandlung sowie die Therapieziele im Bereich psychische Reaktionen beeinflussen, was ein kultursensibles Vorgehen und interkulturelle Kompetenzen seitens der Logopäd:innen erforderlich machen.

Danksagung

Ein herzlicher Dank geht an Wolfgang G. Braun für die wertvolle Unterstützung und den offenen und konstruktiven Austausch.

An dieser Stelle möchte ich mich auch bei allen Jugendlichen des Stotterchamps 2023 bedanken, die mir durch ihre persönlichen Geschichten das Thema Stottern näher gebracht haben.

Ein ganz besonderer Dank gilt meiner Familie, die mich unterstützt und mir den Rücken frei gehalten hat.

Inhalt

1.	Einleitung.....	1
1.1.	Ausgangslage	1
1.2.	Fragestellungen.....	2
1.3.	Methodisches Vorgehen	2
2.	Theoretische Grundlagen, zentrale Begriffe und Konzepte	4
2.1.	Stottern	4
2.1.1.	Definition	4
2.1.2.	Symptomatik	5
2.1.3.	Epidemiologie	6
2.1.4.	Ätiologie	6
2.1.5.	Therapeutische Interventionen	7
2.2.	Mehrsprachigkeit und Migrationshintergrund.....	8
2.2.1.	Definition Mehrsprachigkeit	8
2.2.2.	Mehrspracherwerb	9
2.2.3.	Definition Migrationshintergrund	9
2.3.	Kultur.....	10
2.3.1.	Definition Kulturbegriff	10
2.3.2.	Enkulturation und Akkulturation	11
3.	Stottern im sprachlich-kulturell divergierendem Kontext	12
3.1.	Stottern und Mehrsprachigkeit.....	12
3.1.1.	Prävalenz.....	12
3.1.2.	Manifestation des Stotterns bei Mehrsprachigkeit.....	13
3.1.3.	Stottertherapie bei Mehrsprachigkeit.....	13
3.2.	Stottern und Kultur	13
3.2.1.	Stottern und Gesellschaft.....	13
3.2.2.	Unterschiede zwischen Kulturen	14
3.2.3.	Kultur, Sprache und Nonverbale Kommunikation.....	16
3.2.4.	Kulturspezifische Sichtweisen auf Beeinträchtigungen	17
3.2.5.	Kulturspezifische Sichtweisen auf Stottern.....	18
4.	Interkulturelle Aspekte in der Stottertherapie	22
4.1.	Kulturbedingte Einflussfaktoren auf die Stottertherapie.....	22
4.1.1.	Ätiologieverständnis.....	22
4.1.2.	Scham und soziale Harmonie.....	23
4.1.3.	Kommunikative Verhaltensweisen.....	24
4.2.	Interkulturelle Kompetenzen	25

5.	Ergebnisse, Schlussfolgerung.....	27
5.1.	Ergebnisse und Schlussfolgerungen.....	27
5.2.	Handlungsempfehlungen.....	29
6.	Beantwortung der Forschungsfragen	30
7.	Fazit und Ausblick	31
8.	Reflexion der Arbeit.....	32
	Literaturverzeichnis	33
	Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	37
	Selbständigkeitserklärung	38

Verwendete Abkürzungen

BfArM	Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
BFS	Bundesamt für Statistik
BVSS	Bundesvereinigung Stottern & Selbsthilfe e.V.
ICD	International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems
ICF	International Classification of Functioning, Disability and Health
UNO	United Nations Organization
WHO	World Health Organization

1. Einleitung

1.1. Ausgangslage

Mehrsprachigkeit ist ein allgegenwärtiges Thema. Die Schweiz ist eines der Länder, welches sich alleinig mit ihren vier Landessprachen durch eine grosse Sprachenvielfalt auszeichnet und Mehrsprachigkeit per se die Norm ist. Globalisierung und Migration haben in den letzten Jahrzehnten zu einer Zunahme der Sprachenvielfalt geführt und so werden heute eine Vielzahl von weiteren Sprachen in der Schweiz gesprochen. Es verwundert daher nicht, dass über 40 % der unter 15-Jährigen zu Hause mit mehr als einer Sprache in Kontakt kommen (Bundesamt für Statistik, 2022). Da der Bevölkerungsanteil von Menschen mit Migrationshintergrund in der Schweiz stetig ansteigt, ist davon auszugehen, dass uns auch zunehmend mehrsprachige Kinder und Jugendliche in der logopädischen Praxis begegnen. Dies schliesst folglich auch mehrsprachige Kinder und Jugendliche, die stottern, ein.

Stottern gehört zu den bekanntesten und in allen Kulturen auftretenden und komplexen Störungsbildern. Rund 1 % der Weltbevölkerung ist von der Redeflussstörung betroffen, wobei die Rate bei Kindern weitaus höher eingeschätzt wird. Beim ICF-orientierten Vorgehen in der Stottertherapie wird deutlich, dass bei der Betrachtung von stotternden (mehrsprachigen) Kindern, den individuellen Kontextfaktoren eine besondere Bedeutung zukommt. Dabei spielt das soziale Umfeld eine bedeutsame Rolle bei der Entstehung und Aufrechterhaltung von Stottern.

Häufig ist Mehrsprachigkeit, insbesondere in Verbindung mit Migration, mit einem kulturell divergierenden Hintergrund verbunden. Scharff Rethfeldt (2013) weist auf die Bedeutung der kulturellen Differenz hin, die «je grösser [diese] zwischen dem Patienten, seinen Angehörigen und dem Therapeuten ist, desto komplexer und komplizierter kann sich das sprachtherapeutische Handeln gestalten» (S. 178). Während kindliche Sprachentwicklungsstörungen in Verbindung mit Mehrsprachigkeit in der Fachwelt ein viel diskutiertes Thema sind, findet Stottern im Zusammenhang mit Mehrsprachigkeit noch wenig Beachtung in der Fachliteratur und es existieren keine spezifischen diagnostischen und therapeutischen Konzepte für die logopädische Praxis (Shenker, 2011; Van Borsel, 2011). Obgleich die Relevanz und die Berücksichtigung der kulturellen Besonderheiten in der Sprachtherapie betont wird, ist wenig bekannt, wie sich dies konkret in der Stottertherapie darstellt.

Im Rahmen der Ausbildung hatte die Autorin dieser Arbeit die Möglichkeit am Wahlmodul «Stotterchamp», einer Stotterintensivtherapiewoche, teilzunehmen und jugendliche Stotternde als Patin zu begleiten. Dabei zeigte sich, dass mehrsprachige stotternde Jugendliche quantitativ eine nicht zu vernachlässigende Klientel ausmachen. Aufgrund von Beobachtungen und Gesprächen während dieser Woche sowie ihrem persönlichen Bezug zur Multikulturalität stellt sich der Verfasserin dieser Arbeit die Frage, welche kulturell bedingten Besonderheiten und - theoretischen -

Anforderungen sich in der Stottertherapie bei Kindern mit Migrationshintergrund ergeben können, was zum Thema dieser Arbeit führte.

1.2. Fragestellungen

In der vorliegenden Arbeit soll das Ätiologieverständnis von Stottern in verschiedenen Kulturen untersucht werden. Im Fokus stehen hierbei Kulturen des nahost-/asiatischen Raums, welche weltweit den grössten Bevölkerungsanteil ausmachen und im Vergleich zu westeuropäischen Kulturen eine stärkere traditionelle Prägung aufweisen. Zudem weisen die Kulturen unterschiedliche Glaubensrichtungen auf, welche sich von der Mehrheitsreligion im deutschsprachigen Raum unterscheiden. Weiter sollen kulturell bedingte Besonderheiten herausgearbeitet werden, die einen Einfluss auf die Stottertherapie haben können. Auf Basis dieser Erkenntnisse sollen abschliessend Handlungsempfehlungen für die therapeutische Arbeit formuliert werden. Hieraus ergeben sich folgende Fragestellungen:

Fragestellung 1:

Welche kulturell bedingten Überzeugungen zur Ätiologie des Stotterns benennt die Literatur für die Regionen des Nahen Ostens, Süd- und Ostasiens im Vergleich zur Sichtweise im deutschsprachigen Raum?

Fragestellung 2:

Welche ausgewählten Elemente einer kulturell westeuropäisch geprägten Stottertherapie können aufgrund des kulturgeleiteten Ätiologieverständnisses beeinflusst werden?

Fragestellung 3:

Welche Handlungsempfehlungen lassen sich aus den Erkenntnissen der Fragestellungen 1 und 2 für die therapeutischen Interventionen bei stotternden mehrsprachigen Kindern ableiten?

1.3. Methodisches Vorgehen

Aufgrund der Fragestellung wurde für die vorliegende Arbeit die Methode der Literaturrecherche gewählt. Zu Beginn der Literaturrecherche erfolgte die Sichtung der Unterlagen vergangener Lehrveranstaltungen der Module *Störung der Rede* und *Mehrsprachigkeit*. Diese Unterlagen sowie die darin enthaltenen Empfehlungen zu weiterer Literatur bildeten die Ausgangslage. Die Suche an der HfH-Bibliothek sowie mittels Swiscovery ermöglichte einen schnellen Zugang zu weiterer Fachliteratur. Mit Hilfe der wissenschaftlichen Suchmaschinen und Datenbanken EBSCO, ScienceDirect, ResearchGate und Google Scholar wurde die Suche nochmals ausgeweitet. Dabei wurde anhand der Schlüsselbegriffe *Stottern*, *Mehrsprachigkeit*, *Bilingualität*, *Kultur* und *Multikulturalität* auf Deutsch und Englisch gesucht, was zu einer grossen Fülle an Suchergebnissen führte, insbesondere an englischsprachigen Studien. Nach der ersten Sichtung relevanter Studien führte das Recherchieren mittels Schneeballprinzip zu einer zielführenderen Suche und förderte

weitere Quellen. Eingeschränkt wurde die Recherche aufgrund der begrenzten Zugänglichkeit gefundener Studien, Bücher und Konferenzbeiträge. Der Zugang wäre zum Teil nur mit hohen Kosten möglich gewesen. Um das Sammeln und Verwalten der Quellen, die vorwiegend in digitaler Form zur Verfügung stehen, zu erleichtern, als auch um die Nachvollziehbarkeit der Quellen sicherzustellen, wurde ein Literaturverwaltungsprogramm genutzt.

Alle Studien und Artikel wurden in einem ersten Schritt oberflächlich analysiert. Dabei wurde anhand des Titels und des Abstracts bewertet, ob diese relevante Informationen oder Forschungsergebnisse liefern würden, welche für die Beantwortung der Fragestellungen herangezogen werden könnten. Darüber hinaus wurde beurteilt, ob die Anforderungen in Bezug auf Wissenschaftlichkeit (Review, quantitative Studie, qualitative Studie, Expertenmeinung) und Hintergrund der Autor:innen erfüllt wurden.

Nach einer ersten Durchsicht der vollständigen Texte sowie der Beurteilung als geeignete Quelle, erfolgte eine ausführliche und kritische Auseinandersetzung aller als relevant festgelegten Quellen. Die wichtigsten Inhalte wurden herausgearbeitet, die Aussagen analysiert und in die Arbeit integriert.

Abbildung 1: Prozess des wissenschaftlichen Arbeitens Literaturarbeit (in Anlehnung an Roos & Leutwyler, 2017)

2. Theoretische Grundlagen, zentrale Begriffe und Konzepte

2.1. Stottern

Im folgenden Kapitel soll Stottern definiert werden. Um ein umfassendes Bild zu erhalten, wird zudem auf die Symptomatik, die Epidemiologie und Ätiologie eingegangen. Abschliessend erfolgt eine Betrachtung der therapeutischen Interventionen, wobei die Elternarbeit und einzelne Elemente der Stottertherapie, die im Zusammenhang mit der Beantwortung der Forschungsfrage stehen, besonders betont werden sollen. Wohlwissend, dass Therapie auf den Ergebnissen einer fundierten Diagnostik basiert, wird auf eine Beschreibung der Diagnostik in dieser Arbeit verzichtet.

2.1.1. Definition

Stottern ist eine Redefluss- und Kommunikationsstörung, die weltweit Millionen von Menschen betrifft und sich durch unwillkürliche Unterbrechungen im Redefluss äussert. Die stotternde Person weiss, was sie sagen möchte, kann jedoch die Sprechbewegungen im Augenblick des Stotterns nicht störungsfrei ausführen und erlebt das Stottern als «motorischen Kontrollverlust» (Natke & Kohmäscher, 2020, S. 1).

Stottern ist kein einheitliches Störungsbild und wird aufgrund der Komplexität der Störung sowie der jeweils zugrundeliegenden Sicht auf die Verursachung in der Fachliteratur unterschiedlich definiert.

Neumann et al. (2017) definieren Stottern als «zentralnervöse Störung des Sprechens und seiner Planung, die in der Kindheit durch genetische Disposition entsteht. Es umfasst Kernsymptome mit stottertypischen Sprechunflüssigkeiten und Begleitsymptomen mit vegetativen, motorischen und emotionalen Reaktionen» (S.384).

Im internationalen Klassifikationssystem ICD-10 der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird Stottern (F98.5) als entwicklungsbedingte Störung den Verhaltens- und emotionalen Störungen zugeordnet (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, 2019).

Das in dieser Arbeit erörterte Stottern beschränkt sich auf das idiopathische Stottern, welches gemäss der S3-Leitlinie als originäres, neurogenes, nicht-syndromales Stottern bezeichnet wird und sich ohne erkennbare Ursache in der Kindheit entwickelt. Es stellt den grössten Anteil an Stottern im Kindesalter dar und ist abzugrenzen vom erworbenen, neurogenen und psychogenen Stottern sowie dem syndromal bedingten Stottern (Neumann et al., 2017).

An dieser Stelle soll erwähnt werden, dass Stottern rechtlich als Sprechstörung den Sprachbehinderungen zugeordnet wird und mit den damit einhergehenden rechtlichen Ansprüchen (z.B. Nachteilsausgleich) verbunden ist (Bundesvereinigung Stottern & Selbsthilfe e.V., 2023). Aus Haltungsfragen wird jedoch in dieser Arbeit der Begriff «Beeinträchtigung» bevorzugt und als Synonym für Behinderung verwendet.

2.1.2. Symptomatik

Bei der Symptomatik des Stotterns wird unterschieden zwischen Kern- und Begleitsymptomen. Zu den Kernsymptomen, die alle stotternde Personen in unterschiedlichem Masse aufweisen, gehören unfreiwillige Wiederholungen, Dehnungen und Blockierungen (Natke & Kohmäscher, 2020). Diese stottertypischen Unflüssigkeiten, welche situationsabhängig und in Bezug auf Ausprägung und Häufigkeit variieren, sind von normalen oder funktionellen Unflüssigkeiten, wie sie bei nichtstotternden Personen vorkommen (z.B. Wiederholungen von Wörtern und Satzteilen, Pausen, Satzabbrüche, Korrekturen und Einschübe), abzugrenzen (Sandrieser & Schneider, 2015).

Tabelle 1: Kernsymptomatik des Stotterns (in Anlehnung an Sandrieser & Schneider, 2015)

Art der Symptomatik		Beispiel
Wiederholungen	Laute	«K-K-K-Kann ich das haben?»
	Silben	«Kö-Kö-Können wir jetzt gehen?»
	Teilwort / einsilbige Wörter	«Ich ich ich ich habe Durst.»
Dehnungen	Laute	«Sssssssssag doch endlich was!»
Blockierungen	Vor oder in einem Wort	«Ich b- - in gleich da.»

Begleitsymptome, welche auch als Flucht- und Vermeidungsverhalten bezeichnet werden, entwickeln sich zur Kernsymptomatik hinzu und stellen eine individuell erlernte Reaktion auf die Kernsymptomatik dar (Natke & Kohmäscher, 2020, S. 30). Sie sind ein Versuch, das Stottern zu vermeiden bzw. vorzubeugen oder zu überwinden. Häufig entstehen sie unbewusst und entwickeln sich aus anfänglich hilfreichen Bewältigungsstrategien, welche zunehmend ihre Wirksamkeit verlieren und automatisiert fortgeführt werden (ebd., S. 34 f.). Neben Begleitsymptomen, die äusserlich sichtbar und hörbar sind (z.B. Zukneifen der Augen, wiederholtes Verwenden von Floskeln oder Flicklauten), entwickeln Betroffene innere, nicht sichtbare Begleitsymptome. Diese umfassen negative Gefühle und Einstellungen, vor allem Angst- und Schamgefühle, die sich aufgrund von Erfahrungen bilden (ebd.). Häufig kann die Begleitsymptomatik deutlich stärker ausgeprägt sein als die Kernsymptomatik, was das Erscheinungsbild des Stotterns insgesamt auffälliger erscheinen lässt und sich körperlich und emotional belastender auf die Betroffenen auswirken kann (Sandrieser & Schneider, 2015, S. 27 ff.).

Tabelle 2: Begleitsymptomatik des Stotterns (in Anlehnung an Sandrieser & Schneider, 2015)

Ebene	Beispiele
Motorik	Physische Anspannung, Mitbewegungen, Grimassieren
Sprachliche Ebene	Vermeidung gefürchteter Wörter, Satzabbrüche, Einschub von Floskeln, Satzumstellungen
Sprechverhalten	Veränderung der Sprechweise (wie Flüstern), Schweigen, veränderte Sprechatmung
Vegetative Ebene	Erröten, Schweissausbruch, Zittern, Bauchschmerzen
Emotionen und Einstellungen	Psychische Anspannung, Scham, Frustration, Sprechangst, Wut, Versagensangst, Selbstabwertung
Verhalten/Sozialverhalten	Abbruch des Blickkontakts, sozialer Rückzug

Die Symptomatik stellt sich bei jeder stotternden Person sehr individuell dar. Dabei treten die Kern- und Begleitsymptome in unterschiedlicher Art, Kombination und Häufigkeit auf und können sich gegenseitig beeinflussen, was dazu führt, dass sich die Symptomatik im Laufe der Zeit verändert (Sandrieser & Schneider, 2015, S. 30).

2.1.3. Epidemiologie

Stottern beginnt meist in der frühen Kindheit, häufig im Alter von 2-6 Jahren (Neumann et al., 2017). Gemäss einer Übersichtsstudie zur Epidemiologie des Stotterns gehen Yairi und Ambrose (2013) davon aus, dass das Stottern in 95 % der Fälle vor dem 5. Lebensjahr beginnt und somit das Risiko für einen späteren Beginn gering ist (Natke & Kohmäscher, 2020, S. 15). Die ersten Stottersymptome können plötzlich auftreten oder zeigen sie sich schleichend, und das Stottern entwickelt sich graduell (ebd.). Die Wahrscheinlichkeit im Kindesalter mit dem Stottern zu beginnen liegt bei 5 %. Ein Grossteil der Kinder überwindet das Stottern wieder. So beträgt die Remissionsrate bis zur Pubertät 70-80 %. Dabei ist die Wahrscheinlichkeit einer Remission in den ersten beiden Jahren nach Auftreten des Stotterns am höchsten und nimmt danach deutlich ab (Neumann et al., 2017). In Bezug auf die Geschlechterverteilung zeigt sich, dass Mädchen häufiger remittieren als Jungen. Ist der Anteil von Jungen und Mädchen zu Beginn des Stotterns noch ausgewogen (Yairi & Ambrose, 2013), stottern ab dem Jugendalter Jungen respektive Männer bis zu vier- bis fünfmal häufiger als Mädchen und Frauen (Natke & Kohmäscher, 2020). Bezüglich der Verbreitung des Stotterns in der Gesamtbevölkerung variieren die Angaben zur Prävalenz je nach Studien und Datenerhebung. Es lässt sich jedoch festhalten, dass Stottern in allen Kulturen und sozioökonomischen Schichten auftritt und ca. 1 % der erwachsenen Weltbevölkerung stottert (Natke & Kohmäscher, 2020).

2.1.4. Ätiologie

Die Frage nach der Ätiologie, der Ursache des Stotterns, ist vor allem für Betroffene und Eltern von grosser Bedeutung und kann auch zum heutigen Stand der Forschung nicht eindeutig beantwortet werden (Ochsenkühn et al., 2015, S. 24). So herrschen unterschiedliche ätiologische Hypothesen, welche die Entstehung des Stotterns erklären. Lerntheorien zufolge wird Stottern als antizipierte Anstrengungsreaktion verstanden. Demnach führt die Erwartung von Sprechunflüssigkeiten und dessen Vermeidungsversuch zum Stottern (Natke & Kohmäscher, 2020, S. 135). Breakdown-Theorien erklären Stottern mit dem Zusammenbruch der komplex koordinierten, am Sprechen beteiligten Systeme aufgrund einer Überlastung. Dabei wird angenommen, dass eine vererbte neurophysiologische Dysfunktion zugrunde liegt (Natke & Kohmäscher, 2020, S. 138 f.). Multifaktorielle Theorien betrachten das Phänomen Stottern aus idiografischer Sichtweise. Hierbei tragen physiologische, psycholinguistische und psychosoziale Faktoren in unterschiedlichem Masse zur Entwicklung und Aufrechterhaltung des Stotterns bei. Diese Faktoren wirken disponierend, auslösend oder aufrechterhaltend (Natke & Kohmäscher, 2020, S. 143). Aufgrund der derzeitigen

Erkenntnissen wird von einer genetischen Disposition ausgegangen, deren Einfluss auf 70-80 % geschätzt wird, wobei der erbliche Faktor nicht zwangsläufig gegeben sein muss, und sich das Stottern erst durch das Zusammenspiel mit weiteren Umwelteinflüssen und personenbezogenen Faktoren entwickelt und etabliert (Natke & Kohmäscher, 2020, S. 145). Die Auseinandersetzung mit der Ätiologie des Stotterns ist insbesondere dahingehend relevant, dass sie für die individuelle Therapieplanung von Bedeutung ist (Ochsenkühn et al., 2015, S. 26).

2.1.5. Therapeutische Interventionen

Das übergeordnete Ziel der Stottertherapie im Kindesalter ist laut Sandrieser & Schneider (2015) eine Remission der Störung. Bleibt diese aus, gilt es einen optimalen Umgang mit dem Stottern zu vermitteln (S. 118). Dabei stehen insbesondere die Behandlung der Stottersymptomatik, die Stärkung und Entwicklung eines positiven Selbstbildes, die Förderung sprachlicher und kommunikativer Kompetenzen, sowie die Beratung der Eltern und des Umfelds im Mittelpunkt (Baumgartner & Glück, 2015, S. 375).

In der Stottertherapie wird grundsätzlich zwischen direkten und indirekten Therapieansätzen unterschieden. Bei der direkten Vorgehensweise wird explizit am Stottern gearbeitet. Hier wird unterteilt in Sprech- und Stottermodifikation (Ochsenkühn et al., 2015).

Dabei wird in der Sprechmodifikation die Verstärkung des stotterfreien Sprechens durch verhaltenstherapeutisches Vorgehen angestrebt. Durch die Förderung spontanen flüssigen Sprechens bzw. die Veränderung der Sprechweise (z.B. verlangsamtes oder rhythmisches Sprechen) wird der Anteil flüssigen Sprechens ausgeweitet, was dazu führt, dass Stotterereignisse ausbleiben. Begleitsymptome wie psychische oder physische Reaktionen werden in der Therapie nicht berücksichtigt, da angenommen wird, dass diese mit zunehmendem flüssigen Sprechen zurückgehen (Sandrieser & Schneider, 2015, S. 122). Bei der Stottermodifikation steht die Akzeptanz des Stotterns und der angstfreie Umgang mit dem Stottern im Vordergrund (Baumgartner & Glück, 2015, S. 380). So findet in der Therapie eine bewusste Auseinandersetzung mit dem eigenen Stottern statt. Ziel ist es die Begleitsymptome abzubauen und negative Gedanken und Gefühle aufzuarbeiten und zu reduzieren, sowie mit Hilfe von Techniken das Stottern dahingehend zu verändern, dass ein «flüssiges Stottern» erreicht wird. Dieses ist weniger spannungsreich und belastend und beeinträchtigt die Kommunikation in geringerem Masse (Natke & Kohmäscher, 2020, S. 160). Neben diesen zwei Ausrichtungen, welche in ihrer Reinform kaum mehr durchgeführt werden, kommen zunehmend methodenkombinierte Therapieansätze zur Anwendung, welche Elemente beider Therapieansätze integrieren (Natke & Kohmäscher, 2020, S. 169).

Der indirekte Ansatz setzt hingegen an Faktoren, die das Stottern indirekt beeinflussen, an. Es wird «versucht bestehende linguistische, psychische, motorische oder kognitive Defizite sowie familiäre

Schwierigkeiten zu verbessern und somit indirekt auf den Redefluss einzuwirken» (Ochsenkühn et al., 2015, S. 108). Hierbei kommt der Elternarbeit eine besondere Rolle zu. Eltern stotternder Kinder machen sich häufig Vorwürfe, dass ihre Erziehung, ihr Verhalten oder bestimmte Stresssituationen das Stottern ihres Kindes ausgelöst haben könnten. Durch Reaktionen aus ihrem Umfeld werden diese Schuldgefühle noch verstärkt (Hansen & Iven, 2002, S. 77). Hinzu kommen Unsicherheiten im Umgang mit dem Stottern ihres Kindes, sowie Sorgen und Ängste über die zukünftige Entwicklung und die damit einhergehenden Auswirkungen (Hansen & Iven, 2002, S. 76 f.). Die Elternarbeit lässt sich gemäss Ochsenkühn et al. (2015) in die Bereiche Beratung, Information und Training unterteilen und beinhaltet unter anderem folgende Elemente (S. 214 ff.):

- Informationsvermittlung und Aufklärung über Stottern und dessen Ursache
- Hilfestellung zur Akzeptanz des Stotterns und Aufbau eines gelassenen Umgangs mit Stottern
- Umsetzung therapeutischer Inhalte im Alltag und emotionale Unterstützung des Kindes.

Das Ziel ist es, die Eltern in Bezug auf Stottern zu «Fachleuten in eigener Sache» (Hansen & Iven, 2002, S. 76) zu machen, so dass sie im Umgang mit dem Stottern ihres Kindes, als auch im Umgang mit ihren eigenen Reaktionen und Gefühlen sicherer werden (ebd.).

Aufgrund der Mehrdimensionalität des Stotterns und im Rahmen einer ganzheitlich orientierten Therapie werden direkte und indirekte Therapieelemente in unterschiedlicher Ausprägung kombiniert, um den individuellen Bedürfnissen des Kindes und seiner Umgebung gerecht zu werden (Ochsenkühn et al., 2015, S. 109).

2.2. Mehrsprachigkeit und Migrationshintergrund

Mehrsprachigkeit oder Bilingualismus – im Folgenden werden die Begriffe synonym verwendet – gewinnt in unserer Gesellschaft zunehmend an Bedeutung. Dabei sind die Gründe für Mehrsprachigkeit vielfältig. Migration, Globalisierung sowie der Einfluss von Medien und Technologien tragen massgebend zur Verbreitung von Mehrsprachigkeit bei. Konkrete Angaben zur weltweiten Inzidenz bezüglich Bilingualismus liegen nicht vor, doch Schätzungen zufolge ist mindestens die Hälfte der Weltbevölkerung mehrsprachig, und Bilingualismus immer häufiger die Norm (Grosjean, 2013). Im folgenden Kapitel soll zunächst der Begriff der Mehrsprachigkeit definiert und dessen Erwerb in Kürze dargestellt werden. Anschliessend soll im Hinblick auf den Titel der Arbeit der Begriff «Migrationshintergrund» begrifflich eingeordnet werden.

2.2.1. Definition Mehrsprachigkeit

Eine einheitliche oder allgemeingültige Definition für Mehrsprachigkeit existiert nicht. So finden sich in der Literatur unterschiedliche Definitionen (Scharff-Rethfeldt, 2005). Während in der Vergangenheit eine Person als bilingual angesehen wurde, wenn diese beide Sprachen perfekt beherrschte (Bloomfield, 1933, in Scharff-Rethfeldt, 2005), definiert der Linguist Grosjean (2013)

Bilingualismus als den regulären Gebrauch von zwei oder mehr Sprachen (oder Dialekten) im täglichen Leben (S. 5).

Gemäss Scharff Rethfeldt (2013) handelt es sich bei Mehrsprachigkeit um einen «Prozess, der sich durch verschiedene Wechselwirkungen zwischen Individuum und Umweltbedingung auszeichnet» (S. 27) und ist folglich als relatives Konzept zu betrachten (ebd.). Dabei werden die Sprachen in verschiedenen Kontexten und Lebensbereichen, mit verschiedenen Personen und zu unterschiedlichen Zwecken erworben und verwendet (ebd.). Scharff Rethfeldt (2013) definiert Kinder als mehrsprachig, wenn diese «über eine weitere Kommunikationssprache in mindestens einer sprachlichen Modalität verfügen, unabhängig vom Grad der Beherrschung, welche sie in einem natürlichen Kontext erwerben» (S. 28).

2.2.2. Mehrspracherwerb

Abhängig von der Art und Weise und dem Alter zum Zeitpunkt des Mehrspracherwerbs wird zwischen simultanem und sukzessivem Mehrspracherwerb unterschieden. Beim simultanen Erwerb wachsen Kinder von Geburt an oder früh nach der Geburt gleichzeitig und regelmässig mit mehr als einer Sprache auf und erwerben die Sprachen simultan. Häufig ist dies der Fall, wenn die unmittelbaren Bezugspersonen unterschiedliche Sprachen sprechen und diese an das Kind richten. Hingegen wachsen Kinder beim sukzessiven Erwerb zunächst mit einer Sprache auf und kommen im Laufe ihrer Kindheit mit einer weiteren Sprache in Kontakt. Eine typische Konstellation hierfür ist der Erwerb und die Verwendung der Erstsprache in der Familie und im gesellschaftlichen Umfeld, während die Zweitsprache mit dem Eintritt in den Kindergarten erworben wird. Der sukzessive Erwerb ist die am weit verbreitetste Form der Mehrsprachigkeit weltweit (Scharff Rethfeldt, 2013, S. 111 ff.).

Neben dem Zeitpunkt, also dem Alter beim Mehrspracherwerb, spielen die Umweltbedingungen und somit der qualitative und quantitative Sprachinput eine entscheidende Rolle für die erreichbare Sprachfähigkeit (Scharff Rethfeldt, 2013, S. 121). Häufig entwickeln mehrsprachige Kinder zu einem gegenwärtigen Zeitpunkt eine bevorzugte Sprache. Diese Sprachdominanz hängt vornehmlich von soziolinguistischen Faktoren ab und steht in einem engen Zusammenhang mit persönlichen Lebensumständen, Einstellungen und Motivationen (ebd., S. 37).

2.2.3. Definition Migrationshintergrund

Der in dieser Arbeit verwendete Begriff «Migrationshintergrund» stützt sich auf die Definition des Bundesamt für Statistik der Schweiz (BFS). Nach dem Vorbild vieler anderer Länder und auf Empfehlung der UNO hat das BFS für die Schweiz eine Typologie der Bevölkerung nach Migrationsstatus entwickelt (BFS, 2017). Demnach gehören zur Gruppe der «Personen mit Migrationshintergrund»:

- alle ausländischen Staatsangehörige,
- eingebürgerte Schweizerinnen und Schweizer der ersten Generation (d.h. die selbst im Ausland Geborenen) und der zweiten Generation (d.h. die in der Schweiz Geborenen mit zwei im Ausland geborenen Eltern),
- gebürtige Schweizerinnen und Schweizer mit zwei im Ausland geborenen Eltern (BFS, 2017, S. 21).

An dieser Stelle soll hervorgehoben werden, dass Mehrsprachigkeit, wie sie in dieser Arbeit verstanden wird, aus einer Notwendigkeit für den Alltag hervorgeht, und abzugrenzen ist von einem frühen Erwerb einer weiteren Sprache mit dem Ziel der Frühförderung zur Erhöhung des Bildungsniveaus. Ist die Rede von mehrsprachigen Kindern, wie sie den Logopäd:innen in der Regel in der Praxis begegnen, so haben diese Kinder häufig einen Migrationshintergrund und stammen aus einer anderen kulturellen Umgebung.

2.3. Kultur

Im Folgenden soll der Kulturbegriff definiert werden, sowie kurz auf die grundlegenden Prozesse kultureller Prägung, Enkulturation und Akkulturation eingegangen werden.

2.3.1. Definition Kulturbegriff

Der Kulturbegriff ist äusserst komplex und umfasst ein breites Spektrum und eine Vielfalt an Bedeutungen, weshalb die Beantwortung der Frage, was Kultur ist, eine Herausforderung in den Sozialwissenschaften darstellt (Auernheimer, 2012, S. 77). Für die vorliegende Arbeit soll ein anthropologisch fundierter Kulturbegriff zugrunde gelegt werden, ohne jedoch auf weitreichende Diskussionen um den Kulturbegriff einzugehen. Demnach ist

Kultur im wesentlichen zu verstehen [...] als ein System von Konzepten, Überzeugungen, Einstellungen, Wertorientierungen, die sowohl im Verhalten und Handeln der Menschen als auch in ihren geistigen und materiellen Produkten sichtbar werden. (Maletzke, 1996, S. 16)

Hofstede (1993) weist daraufhin, dass Kultur als ein kollektives Phänomen zu betrachten ist und beschreibt Kultur als die «kollektive Programmierung des Geistes, die die Mitglieder einer Gruppe oder Kategorie von Menschen von einer anderen unterscheidet» (S. 19). Demnach wird Kultur als etwas Erlerntes aus dem sozialen Umfeld erachtet und unterscheidet sich von der menschlichen Natur und der Persönlichkeit eines jeden Individuums (ebd., S. 20). So ist die menschliche Natur angeboren und allen Menschen gemein, während die Persönlichkeit einzigartig ist und auf angeborene Charakterzüge sowie auf persönliche Erfahrungen gründet (ebd.).

Abbildung 2: Drei Ebenen der Einzigartigkeit der mentalen Programmierung des Menschen (Hofstede, 1993, S. 19)

An dieser Stelle soll hervorgehoben werden, dass Kultur nicht als eine Art «Gleichschaltungsmechanismus» (Erl & Gymnich, 2015, S. 25) zu verstehen ist, wonach alle Mitglieder einer Kultur gleich denken, handeln und sich verhalten (ebd.). Vielmehr gleichen Kulturen einem «intern heterogenen, nach aussen hin offenen und stets in Veränderung begriffenen Netzwerk» (ebd, S. 26).

2.3.2. Enkulturation und Akkulturation

Der Begriff «Enkulturation» bedeutet das Hineinwachsen in die Herkunftskultur und gehört zur Primärsozialisation im Kindesalter (Erl & Gymnich, 2015, S. 68). Dabei werden das grundlegende Wissen sowie Verhaltensweisen, welche den sozialen Umgang in der entsprechenden Kultur kennzeichnen, verinnerlicht (ebd.) Dies geschieht grösstenteils unbewusst und so sind sich «Menschen [...] der Kulturbedingtheit ihres Wahrnehmens, Interpretierens und Handelns [...] selten bewusst» (Wiechelmann 2006, zitiert nach Erl & Gymnich, 2015, S. 62).

Dem gegenüber erfolgt die Akkulturation nach der abgeschlossenen Enkulturation und meint das Hineinwachsen in eine zweite «fremde» Kultur während der Adoleszenz oder im Erwachsenenalter. Sie gehört zur Sekundär- oder Tertiärsozialisation und erfolgt z.B. aufgrund von Migration. (Erl & Gymnich, 2015, S. 69 ff.).

Tabelle 3: Vier Formen der Akkulturation (in Anlehnung an Erl & Gymnich, 2015)

Form der Akkulturation	Bedeutung
Integration	Ursprüngliche kulturelle Identität wird bei positiver Beziehung zur neuen Kultur beibehalten
Assimilation	Ursprüngliche kulturelle Identität wird zugunsten der neuen Identifikation mit neuer Kultur verdrängt
Separation	Festhalten an ursprünglicher Kultur mit Ablehnung der neuen Kultur
Marginalität	Verlust der kulturellen Identität ohne Zugang zu neuer Kultur

3. Stottern im sprachlich-kulturell divergierendem Kontext

3.1. Stottern und Mehrsprachigkeit

Stottern tritt in allen Sprachen und Kulturen auf. Obgleich der Anteil an mehrsprachigen Menschen in der Weltbevölkerung steigt, ist Stottern im Zusammenhang mit Mehrsprachigkeit noch selten Gegenstand der Forschung und es liegen nur begrenzte Forschungsergebnisse vor (Natke & Kohmäscher, 2020, S.39). Im Folgenden sollen wichtige Erkenntnisse zum Stand der Forschung, die im Zusammenhang mit Stottern und Mehrsprachigkeit bei Kindern stehen, herausgearbeitet werden.

3.1.1. Prävalenz

Die Frage, ob Stottern bei mehrsprachigen Kindern häufiger auftritt als bei einsprachigen Kindern, wurde bereits in frühen Studien untersucht. In einem umfassenden Review zitieren Van Borsel et al. (2001) die Studien von Travis, Johnson & Shover (1937) und Stern (1948), welche die Prävalenz des Stotterns von mehrsprachigen Kindern in Chicago und Johannesburg untersuchten. Diese kamen zu dem Schluss, dass mehrsprachige Kinder signifikant häufiger vom Stottern betroffen sind als monolinguale Kinder (S.181). Eine neuere Studie von Howell, Davis und Williams (2009), bei der 317 stotternde Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren in England untersucht wurden, zeigte, dass Kinder mit simultanem Spracherwerb sowohl ein höheres Risiko für Stottern, als auch eine geringere Chance zur Remission als monolinguale oder mehrsprachige Kinder mit sukzessivem Spracherwerb aufwiesen.

Au-Yeung et al. (2000, in Van Borsel et al., 2001) konnten diese Ergebnisse dagegen nicht bestätigen. Basierend auf den Selbstberichten von ein- und mehrsprachigen erwachsenen Teilnehmenden ihrer weltweiten Online-Umfrage zu Stottern und Mehrsprachigkeit, ermittelten sie vergleichbare Prävalenzraten für beiden Gruppen (S. 182). Allerdings weist Van Borsel (2011) auf methodische Schwächen hin. Neben einer Selbstselektivität der Stichprobe, wird kritisch angemerkt, dass die Angaben zum Stottern auf Selbstangaben beruhten. Ob es sich tatsächlich um Stottern in Abgrenzung zu normalen Unflüssigkeiten, Wortfindungsstörungen oder Poltern handelt, unterlag der subjektiven Beurteilung der Teilnehmenden, und wird als fraglich beurteilt (ebd.).

Ebenso weisen die frühen Studien von Travis et al. (1937) und Stern (1948) , als auch die aktuellere Studie von Howell et al. (2009) methodische Schwächen auf, weshalb sie umfassend kritisiert wurden (vgl. Gahl, 2020; Packman et al., 2009; Roberts, 2010). Aufgrund der widersprüchlichen und kontroversen Forschungsergebnisse lassen sich bis heute keine eindeutigen Angaben machen, ob Stottern bei mehrsprachigen Kindern häufiger vorkommt als bei monolingualen Kindern (Van Borsel, 2011).

3.1.2. Manifestation des Stotterns bei Mehrsprachigkeit

Stottern kann bei mehrsprachigen Kindern in nur einer oder in beiden Sprachen auftreten. Dass Stottern in nur einer von beiden Sprachen auftritt, wird als ungewöhnlich erachtet (Nwokah, 1988). Häufig zeigt sich das Stottern in beiden Sprachen, wobei eine der beiden Sprachen stärker betroffen sein kann. So können Art, Häufigkeit als auch Schweregrad der Stottersymptome in den verschiedenen Sprachen variieren (Van Borsel et al., 2001, S. 190 f).

Als Einflussfaktoren für die unterschiedlichen Erscheinungsformen werden neben der Sprachdominanz der Sprecher, linguistische Differenzen von Erst- und Zweitsprache als auch emotionale Aspekte, die mit einer Sprache verbunden werden, genannt. Unterschiedliche Studienergebnisse lassen jedoch keine allgemeingültigen Feststellungen zu (Van Borsel, 2011).

3.1.3. Stottertherapie bei Mehrsprachigkeit

In Bezug auf die Therapie bei mehrsprachigen Kindern, die stottern, stehen keine spezifischen Therapiekonzepte oder verbindliche Leitlinien zur Verfügung (Shenker, 2011; Van Borsel et al., 2001). Vielmehr wird in der Literatur der Frage nachgegangen, ob in einer oder beiden Sprachen bzw. in welcher Sprache die Therapie erfolgen sollte. Dabei muss ohnehin berücksichtigt werden, dass in der Praxis eine Therapie in beiden Sprachen aufgrund fehlender Sprachkenntnisse seitens der Logopäd:innen sehr häufig nicht möglich ist (Van Borsel, 2011, S. 250f). Studien weisen darauf hin, dass die Therapie in einer Sprache zu einem positiven Generalisierungseffekt führt. Demnach kommt es zu einer spontanen Verbesserung der Symptomatik in der nicht behandelten Sprache, wobei der Grad des Transfers in die unbehandelte Sprache unterschiedlich ausgeprägt sein kann (ebd.).

Ein weiterer Aspekt, der in Zusammenhang mit Stottern und Mehrsprachigkeit diskutiert wird, ist die Frage nach dem Verzicht auf eine Sprache, insbesondere bei frühen kindlichen Redeflussstörungen. Lattmann & Shenker (2005) geben hierzu Empfehlungen, welche auf einem Beratungsmodell des Montreal Fluency Center basieren. Diese sollen hier nicht weiter ausgeführt werden (vgl. Lattmann & Shenker, 2005).

3.2. Stottern und Kultur

Dieses Kapitel widmet sich dem Stottern im Zusammenhang mit Kultur. Dabei soll zunächst kurz darauf eingegangen werden, welche Bedeutung Gesellschaft für das Stottern hat. Ein kurzer Abriss soll die Unterschiede zwischen Kulturen und die Bedeutung von Kultur auf die Sprache aufzeigen. Anschliessend wird dargelegt, wie Beeinträchtigungen in unterschiedlichen Kulturen wahrgenommen werden, um abschliessend kulturspezifische Sichtweisen auf Stottern aufzuzeigen.

3.2.1. Stottern und Gesellschaft

Hinsichtlich des Stotterns herrschen in der Gesellschaft noch häufig negative Einstellungen und stereotype Ansichten vor, weshalb sich stotternde Menschen immer wieder mit Vorurteilen und

Stigmatisierungen konfrontiert sehen. Ihnen wird unter anderem unterstellt besonders schüchtern und ängstlich zu sein oder psychische Probleme zu haben, was als ursächlich für das Stottern erachtet wird (Sandrieser & Schneider, 2015, S. 72).

Gesellschaftliche Einstellungen, Normen und Weltanschauungen sind dahingehend relevant, als dass sie Kontextfaktoren gemäss ICF bilden und als förderliche oder hemmende Einflussfaktoren zur Entwicklung und Aufrechterhaltung von Stottern beitragen (Ochsenkühn et al., 2015, S. 52). So lassen sich unter anderem die Entwicklung von Begleitsymptomen, sozialen Ängsten und Selbststigmatisierungen häufig auf negative Reaktionen aus dem Umfeld zurückführen (vgl. Blood et al., 2003; Natke & Kohmäscher, 2020).

Die Familie als unmittelbares Umfeld bildet bei Kindern einen zentralen Kontextfaktor, dem in der Stottertherapie eine entscheidende Rolle zukommt. Innerhalb ihrer Familie können Kinder Unterstützung und Rückhalt erfahren, was ihnen den Umgang mit Stottern erleichtert und ihre Resilienz stärkt (Sandrieser & Schneider, 2015, S. 73). Ebenso ist es möglich, dass Kinder Erfahrungen innerhalb der Familie machen, die sich ungünstig auf die Entwicklung des Stotterns auswirken und als aufrechterhaltende Faktoren zu bewerten sind (ebd). Hierzu zählen Reaktionen wie z.B. Tabuisierung, Schuld- oder Schamgefühle. Diese können aufgrund von Unsicherheiten oder Unwissen entstehen und durch gesellschaftliche Überzeugungen beeinflusst werden. So ist das Familiensystem in ein Umfeld eingebettet, welches geprägt wird von allgemeinen Überzeugungen, Einstellungen und Werten, die sich, insbesondere in einer multikulturellen Gesellschaft unterschiedlich darstellen können (vgl. Siegler et al., 2016, S. 337).

3.2.2. Unterschiede zwischen Kulturen

Um Kulturen miteinander vergleichen und unterscheiden zu können, müssen Kulturen zunächst in ihrer Komplexität erfasst werden. So finden sich in der Literatur unterschiedliche Modelle, die Kulturen anhand von Merkmalen und Dimensionen beschreiben und kategorisieren. Mit Hilfe dieser bietet sich die Möglichkeit Kulturen zu begreifen und zu vergleichen (ErlI & Gymnich, 2015).

Eines der bekanntesten und weit verbreiteten Modelle zur Erfassung kultureller Unterschiede stammt von Hofstede. Auf Basis umfangreicher empirischer Studien bestimmte Hofstede fünf zentrale Dimensionen, die die Werte und Verhaltensweisen innerhalb einer Kultur beschreiben (ErlI & Gymnich, 2015, S. 44). Im Folgenden sollen die beiden Dimensionen Machtdistanz und Individualismus/Kollektivismus beschrieben werden. Die Dimensionen Maskulinität/Femininität, Unsicherheitsvermeidung und Langzeit-/Kurzzeitorientierung sollen hiermit nur genannt werden, da die Relevanz der ersten beiden Dimensionen betont werden soll.

Mit der Dimension Machtdistanz beschreibt Hofstede (1993), inwieweit Ungleichheiten in Macht, Autorität und Hierarchie innerhalb einer Gesellschaft akzeptiert werden. In Kulturen mit grosser

Machtdistanz werden Ungleichheiten und Hierarchien stärker akzeptiert und die Beziehungen zwischen Menschen sind von Abhängigkeit geprägt (S. 41). Dies spiegelt sich auch in Familien und in der Schule wider und so wird z.B. von Kindern Gehorsam gegenüber ihren Eltern und Respekt gegenüber Autoritätspersonen erwartet. Lange noch wird eine Bevormundung beobachtet und die kindliche Autonomie wenig gefördert (ebd., S.47). Kulturen mit geringer Machtdistanz hingegen sind geprägt von Gleichheit und Partizipation, und Beziehungen durch Interdependenzen gekennzeichnet (ebd., S. 41). Kinder werden eher gleichberechtigt behandelt und ermutigt, die Welt zu entdecken und nach Unabhängigkeit zu streben (ebd. S.47).

Die zweite Dimension bezieht sich auf das Verhältnis von Kollektivismus und Individualismus. In individualistischen Kulturen steht das Individuum und damit einhergehend Autonomie, Unabhängigkeit und Selbstbestimmung im Zentrum (Hricová, 2023, S. 6). Im Gegensatz dazu steht in kollektivistischen Kulturen die Gruppe und das Interesse der Gruppe im Vordergrund und gegenseitige Unterstützung, Fürsorge und Verbundenheit sind von grosser Bedeutung (ebd., S.6). Hofstede (1993) beschreibt Kollektivismus als „Gesellschaften, in denen der Mensch von Geburt an in starke, geschlossene Wir-Gruppen integriert ist, die ihn ein Leben lang schützen und dafür bedingungslose Loyalität verlangen“ (S. 67). Im sozialen Kontakt wird das Bewahren von Harmonie als höchst bedeutungsvoll angesehen. Offene Konfrontationen werden als unhöflich und unerwünscht angesehen und so werden häufig Kommunikationsstrategien verwendet, um Konflikte zu vermeiden oder beizulegen (ebd., S. 75). Kinder lernen früh, sich bei ihrer Meinungsfindung an anderen zu orientieren und dass die persönliche Meinung nicht erwünscht ist, wogegen in individualistischen Gesellschaften Kinder ermutigt werden, sich eine eigene Meinung zu bilden und diese zu äussern (ebd.).

Weiter nennt Hofstede (1993) im Zusammenhang mit individualistischen und kollektivistischen Gesellschaften die Begriffe Schuld- und Schamkulturen. Individualistische Gesellschaften werden als Schuldkulturen bezeichnet und kennzeichnen sich dadurch aus, dass Menschen, die gegen gesellschaftliche Regeln verstossen, häufig Schuldgefühle entwickeln und von ihrem individuellen Gewissen geplagt werden (ebd.). Dagegen werden kollektivistische Gesellschaften als Schamkulturen beschrieben. Mitglieder einer Gruppe schämten sich für den Regelverstoss eines einzelnen Mitglieds, was auf einen Sinn für kollektive Pflicht zurückzuführen sei, so Hofstede (1993, S. 77).

Scham ist ihrem Wesen nach gesellschaftlich, Schuld ist individuell; ob man Scham empfindet, hängt davon ab, ob der Regelverstoss anderen bekannt geworden ist. Dieses Bekanntwerden ist mehr als der Regelverstoss selbst eine Quelle der Scham.
(Hofstede, 1993, S. 77)

In diesem Zusammenhang wird ebenfalls der Begriff des «Gesichts» angeführt (ebd.). In kollektivistischen Gesellschaften wird das «Gesicht» als ein Ausdruck von Ehre und Ansehen einer Person innerhalb der Gemeinschaft angesehen. Es beschreibt die angemessene Beziehung zur sozialen Umgebung, wobei das Wahren des «Gesichts» für das Individuum als auch für seine Gruppe als bedeutsam erachtet wird (ebd.).

Die dargelegten Dimensionen dienen der Beschreibung von Gesellschaftssystemen, welche die vorherrschenden Werte der Mehrheit der Mitglieder der Gesellschaft berücksichtigt. Rückschlüsse auf einzelne Individuen dieser Gruppe entbehren jedoch jeder Grundlage, weshalb an dieser Stelle vor der Bildung von Stereotypen ermahnt werden soll. Vielmehr dient die vereinfachte Darstellung der Erörterung möglicher Unterschiede in Ansichten und Überzeugungen (Hofstede, 1993, S. 297 f.)

3.2.3. Kultur, Sprache und Nonverbale Kommunikation

Der Spracherwerb ist eng mit der kulturellen Identität und dem kulturellen Kontext verbunden. Der Prozess des Erstspracherwerbs und der Prozess der Enkulturation sind in vielfältiger Hinsicht miteinander verknüpft und verlaufen gleichzeitig (Erl & Gymnich, 2015, S. 81). Sprache ist nicht nur ein Werkzeug der Kommunikation, welches erforderlich ist für die Aufnahme sozialer Beziehungen, sondern wird selbst auch als «Repertoire der Kategorien» (ebd., S. 81), die in einer Kultur als relevant erachtet werden, angesehen. Der Sprache wird demnach ein erheblicher Einfluss auf das Denken und die Weltsicht eines Individuums beigemessen (ebd.). Im Prozess der Sozialisation werden neben der Sprache auch kommunikativ-pragmatische Verhaltensweisen, die für die jeweilige Kultur charakteristisch sind, erworben. Kinder lernen durch Kommunikationserfahrungen in konkreten Interaktionen nonverbale Codes, wie Gestik, Mimik, Blickverhalten, Proxemik, Haptik und paralinguistische Codes (Gebrauch der Stimme, Intonation, Stimmlage, -volumen) (ebd., S. 111). Dies erfolgt grösstenteils unbewusst. Diese Codes stellen einen wichtigen Teil der Kommunikation dar und interagieren mit der verbalen Kommunikation. Da die Elemente der nonverbalen Kommunikation hochgradig kulturspezifisch sind, können diese häufig Gegenstand von Fehlinterpretation und Missverständnissen sein (ebd.). Maletzke (1996) hebt hervor, dass «die Erscheinungsformen der nichtverbalen Kommunikation [...] in hohem Maße kulturell überformt [sind und] eine und dieselbe Form [...] in verschiedenen Kulturen etwas Verschiedenes, manchmal sogar Gegensätzliches bedeuten [kann]» (S. 77). So wird Lachen z.B. in europäischen Ländern vornehmlich mit positiven Emotionen wie Freude assoziiert, wohingegen in vielen asiatischen Ländern Lachen ein Ausdruck von Scham oder Befangenheit darstellt (Erl & Gymnich, 2015, S. 113).

Besonders die Bedeutung und Verwendung des Blickkontakts unterscheidet sich von Kultur zu Kultur. In westlichen Kulturen wird der Blickkontakt in erster Linie als positiv angesehen und gilt als Zeichen von Respekt, Aufrichtigkeit und Vertrauen, während das Fehlen häufig als Desinteresse, Vermeidung

oder Unsicherheit interpretiert wird. So ist es üblich während des Gesprächs den Blickkontakt mit dem Kommunikationspartner aufrechtzuhalten, was Aufmerksamkeit und Interesse signalisiert. Dagegen gilt der direkte Blickkontakt in vielen anderen Kulturen als respektlos, aufdringlich oder unangemessen, insbesondere gegenüber Respektpersonen oder andersgeschlechtlichen Gesprächspartnern (Erl & Gymnich, 2015, S. 115).

Eine weitere paralinguistische Dimension zeigt sich in Bezug auf das Vielreden und der Wortkargheit bis hin zum Schweigen als Formen der Kommunikation, welche je nach Kultur unterschiedliche Bedeutungen und Funktionen haben können (Maletzke, 1996, S. 79). Wird z.B. in gewissen Kulturkreisen das Reden als solches hochgeschätzt, hat hingegen das Schweigen in anderen Kulturen eine andere Bedeutung und einen höheren Stellenwert (ebd.).

3.2.4. Kulturspezifische Sichtweisen auf Beeinträchtigungen

Bei der Betrachtung von Beeinträchtigungen aus Sicht verschiedener Kulturen wird deutlich, dass vielfältige Sichtweisen existieren. Die Wahrnehmung und das Verständnis von Gesundheit, Krankheit oder Beeinträchtigung werden dabei massgeblich kulturell beeinflusst (Scharff Rethfeldt, 2013, S. 179). Ob und was als Beeinträchtigung angesehen wird, unterliegt kulturspezifischen Merkmalen und so können Störungsbilder und Krankheiten unterschiedlich wahrgenommen und interpretiert werden (Halfmann, 2014, S. 50). Halfmann (2014) führt hierzu das Beispiel von Lernbeeinträchtigungen an, welche im Vergleich zum deutschsprachigen Raum in anderen Kulturen nicht als Beeinträchtigung wahrgenommen werden. Dagegen gelten mangelnde Sprachkompetenz und Gehörlosigkeit in Süd(ost)asien und Ozeanien als Indiz für geistige Schwäche (Wagner, 2012, S. 6).

Ebenso sind Vorstellungen und Ansätze zur Erklärung was eine Beeinträchtigung verursacht, häufig von kulturellen und religiösen Konzepten geprägt (Scharff Rethfeldt, 2013, S. 179). Eine übliche Unterscheidung vielfältiger Erklärungsansätze nennt Halfmann (2014), wonach sich diese nach natürlichen Ursachen (naturwissenschaftlich-medizinischer Sichtweise) und nach übernatürlichen Ursachen bzw. religiös-spirituellen Erklärungsansätzen unterscheiden (S.50). Als übernatürliche Ursachen von Beeinträchtigungen gelten Aberglaube, Fluch, Hexerei, Geister, Fehlverhalten oder Nicht-Einhalten bestimmter Rituale und Regeln (Wagner, 2012, S. 6). In muslimischen Kulturkreisen wird Behinderung häufig als eine von Gott auferlegte Bewährungsprobe oder Prüfung angesehen, die es bedingungslos anzunehmen und zu bewältigen gilt (Halfmann, 2014, S. 50). Diese gottgegebene Aufgabe wird als Schicksal erachtet, um bestimmte Tugenden zu fördern, und selten als Strafe Gottes erachtet (Wagner, 2012). Als Fluch oder Strafe, insbesondere für neidisches Verhalten, wird in verschiedenen Kulturen der «böse Blick» als Ursache für Beeinträchtigungen angesehen (Wagner, 2012, S. 6). Zunehmend rücken auch in Kulturen, die traditionell übernatürliche Ursachen bzw. religiös-spirituelle Erklärungsansätze heranzuführen, naturwissenschaftliche Erklärungsansätze in den

Vordergrund, wobei traditionelle Erklärungen in unterschiedlichem Masse weiterhin beibehalten werden (Schmidt, 2012).

Die zugrunde gelegten Erklärungsansätze können einen massgeblichen Einfluss auf die Bewertung von und den Umgang mit Beeinträchtigungen sowie die Wahl und Inanspruchnahme von Behandlungs- und Therapiemethoden haben (Halfmann, 2014, S. 52). Wird eine Beeinträchtigung auf höhere Instanzen zurückgeführt und als gottgegeben angesehen, fördert dies eine positive Akzeptanz dieser. Trotzdem ist es jedoch möglich, dass medizinische oder therapeutische Behandlungen abgelehnt werden könnten, da dies als Eingriff in den göttlichen Willen und als Gotteslästerung empfunden werden könnte (Halfmann, 2014, S. 52). Wird hingegen eine Beeinträchtigung als Strafe oder schlechtes Karma betrachtet, was auf ein moralisches oder spirituelles Fehlverhalten des Betroffenen oder eines Familienangehörigen zurückgeführt wird, kann dies zu negativen Reaktionen und zur sozialen Ausgrenzung führen. In diesem Fall wird die Beeinträchtigung als eine Art Busse interpretiert (Schmidt, 2012). In Bezug auf die Behandlungsmethoden spielt die Zuschreibung der Ursache eine massgebliche Rolle. Werden übernatürliche Gründe oder religiös-spirituelle Erklärungsansätze zugrunde gelegt, werden zumeist auch traditionelle oder spirituelle Heilmittelmethoden (wie z.B. das Tragen von Anhängern als Schutz vor dem «bösen Blick») oder religiöse Rituale bevorzugt. Hierbei werden häufig religiöse oder spirituelle Führungspersönlichkeiten oder Heiler zu Rate gezogen (Halfmann, 2014, S. 51)

Vielfältige Wahrnehmungs- und Erklärungsmuster sowie der Umgang mit Beeinträchtigungen variieren nicht nur interkulturell, sondern auch intrakulturell und sind nicht zu generalisieren. Dabei spielen zahlreiche Kontextfaktoren, wie z.B. Alter, Geschlecht und sozioökonomischer Status eine entscheidende Rolle, ebenso wie, «dass sich Kulturen und damit auch das Verständnis von und der Umgang mit Behinderungen im ständigen zeitlichen Wandel befinden» (Halfmann, 2014, S. 53).

3.2.5. Kulturspezifische Sichtweisen auf Stottern

Aufgrund der Bedeutung der öffentlichen Meinung über Stottern entstand 1999 das «International Project on Attitudes Toward Human Attributes» (IPATHA). Im Rahmen dieser Initiative entwickelten St. Louis und Kollegen das «Public Opinion Survey on Human Attributes – Stuttering» (POSHA-S), ein evidenzbasiertes Umfrageinstrument, um die gesellschaftliche Wahrnehmung und das Wissen über Stottern weltweit zu analysieren und vergleichbar zu machen (St. Louis, 2011). Mittels des standardisierten Fragebogens werden unter anderem Einstellungen zur Ursache und Behandlung von Stottern sowie soziale Reaktionen gegenüber stotternden Personen erhoben. Ziel der Forschungserkenntnisse ist es auf Grundlage dieser gezielte Aufklärungs- und Sensibilisierungskampagnen zu entwickeln, um die Wahrnehmung und Einstellungen zu Stottern zu verändern und die gesellschaftliche Akzeptanz zu fördern (St. Louis, 2011).

Die Ergebnisse unterschiedlicher Studien mittels des POSHA-S belegen, dass deutliche Unterschiede in den öffentlichen Einstellungen gegenüber stotternden Personen bestehen. In einer Studie von St. Louis et al. (2016) zu Unterschieden der öffentlichen Meinung über Stottern innerhalb eines Landes sowie zwischen einzelnen Ländern, wurden die Erhebungen aus fünf europäischen Ländern und Regionen analysiert und verglichen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Einstellungen gegenüber Stottern innerhalb eines Landes weitgehend ähnlich sind, wohingegen sich die Einstellungen von Land zu Land zum Teil sehr unterscheiden. Aufgrund ihrer Ergebnisse schlossen St. Louis et al. (2016), dass nationale oder kulturelle Einflussfaktoren eine entscheidende Rolle in der Einstellung zu Stottern spielen und diese beeinflussen können (ebd., S. 127f). Weitere Vergleiche internationaler Befragungen führten zu der Erkenntnis, dass die öffentliche Meinung in den sogenannten westlichen Kulturen (z.B. Nordamerika, Westeuropa, Australien) in der Regel positiver ist als in anderen Regionen der Welt (vgl. St. Louis et al., 2014; El-Adawy et al., 2020; Üstün-Yavuz et al., 2021). Bei der Betrachtung unterschiedlicher Personengruppen zeigt sich, dass Studierende der Sprachtherapie eine positivere Einstellung gegenüber Stottern haben, was auf die professionelle Auseinandersetzung mit dem Störungsbild Stottern zurückgeführt werden kann (St. Louis et al., 2014). Im länderübergreifenden Vergleichen wiederum zeigen Studierende der Sprachtherapie in westlichen Ländern positivere Einstellungen als ihre Kolleginnen und Kollegen in anderen Teilen der Welt (Al-Shdifat et al., 2018; St. Louis et al., 2014).

Üstün-Yavuz et al. (2021) untersuchten in ihrer Studie den Einfluss der Herkunfts- und Gastkultur auf die Einstellungen gegenüber stotternden Personen. Die Herkunftskultur wurde dabei als das kulturelle Wertesystem definiert, das die Befragten aus ihrem Herkunftsland mitbringen, während die Gastkultur jene des Aufenthaltslandes darstellt. Für die Studie wurden 156 Studierende mit britischer, arabischer und chinesischer Herkunft einer britischen Universität mittels des standardisierten Erhebungsinstruments POSHA-S befragt. Die Analyse ergab signifikante Unterschiede in den Einstellungen gegenüber Stottern zwischen den kulturellen Gruppen. Die britischen Teilnehmenden zeigten insgesamt die positivste Haltung, gefolgt von arabisch- und chinesischstämmigen Befragten. Die Aufenthaltsdauer in Großbritannien hatte dabei keinen bedeutsamen Einfluss auf die Einstellung der arabischen und chinesischen Teilnehmenden. Die Autor:innen folgerten daraus, dass die Herkunftskultur einen prägenden Einfluss auf die Wahrnehmung von Stottern hat, und dass kulturell geformte Einstellungen auch nach einem längerfristigen Kulturwechsel eine hohe Persistenz aufweisen (ebd., S. 616-617). Während einige stereotypische Ansichten und Überzeugungen – etwa die Vorstellung, dass stotternde Menschen schüchtern und ängstlich seien – kulturübergreifend bestanden, unterschieden sich insbesondere die Erklärungsansätze zu Ursachen des Stotterns zwischen den kulturellen Gruppen (ebd.). Obgleich die genetische Veranlagung als mögliche Ursache von allen drei Gruppen genannt wurde, zeigten sich signifikante Unterschiede in inkorrekten

Zuschreibungen zwischen den Gruppen. So führten die arabischstämmigen Befragten im Vergleich zu den britischen und chinesischen Teilnehmenden die Ursache des Stotterns verstärkt auf den «Willen Gottes» zurück (ebd., S. 615).

Empirische Studien aus Kuwait, Ägypten, Jordanien und der Türkei weisen hinsichtlich des Ätiologieverständnisses vergleichbare Ergebnisse auf (vgl. Abdalla & St. Louis, 2012; Abdalla et al., 2014 ; Al-Khaledi et al., 2009; Al-Shdifat et al., 2018; El-Adawy et al., 2020; Özdemir et al., 2011). In einer Studie von Al-Khaledi et al. (2009) wurden 424 arabische Eltern in Kuwait zu ihrer Einstellung, Wahrnehmung und ihrem Wissen über Stottern befragt. Die Ergebnisse bezüglich der Ursachenzuschreibung ergaben, dass 43 % der Befragten Stottern auf genetische Faktoren zurückführen, gleichzeitig auch 62 % der arabischen Eltern Stottern als einen «Akt Gottes» betrachten. Daneben wurden auch weitere Zuschreibungen wie psychologische und emotionale Gründe genannt. Die Autor:innen begründen die weitverbreitete Ansicht, dass Stottern als «Wille Gottes» erachtet wird, mit den religiösen Vorstellungen der arabischen Kultur. Demnach wird Stottern, wie Beeinträchtigungen im Allgemeinen im Islam, als gottgegeben, jedoch nicht als ‘göttliche Strafe’ erachtet. Die Studie von El-Adawy et al. (2020) aus Ägypten konnte diese Ergebnisse bestätigen. In ihrer Studie wurden Eltern und Familienmitglieder stotternder Kinder, die sich zum Zeitpunkt der Studie in therapeutischer Behandlung befanden, unter anderem nach der Ursache des Stotterns ihres Kindes befragt. Die Befragten werteten den «Willen Gottes» und spirituelle Einflüsse wie Geister als Ursache besonders hoch. El-Adawy et al. (2020) führten dies ebenfalls auf die religiösen Deutungsmuster zurück.

Nonis et al. (2022) untersuchten in einer qualitativen Studie die Wahrnehmungen und Erfahrungen von Eltern stotternder Kinder in Sri Lanka. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass bei den Befragten Unsicherheiten sowie ein begrenztes Wissen hinsichtlich der Ursachen des Stotterns vorherrschen. Neben physiologischen und psychologischen Ursachen wie genetischer Disposition, traumatischen Erlebnissen und Nachahmung wurden auch kulturell geprägte Vorstellungen genannt. So betrachteten viele Eltern das Stottern als Folge von Unglück, dem sogenannten „Bösen Blick“ oder insbesondere von Karma. Die Autor:innen stellen einen Zusammenhang zwischen diesen Deutungsmustern und dem in Sri Lanka vorherrschenden Buddhismus her und folgern, dass spirituell traditionelle Überzeugungen die Zuschreibungen massgeblich beeinflussen. Im Hinblick auf die Behandlung gaben die Eltern an, häufig auf spirituelle oder traditionelle Heilmethoden wie Rituale und Gebete zurückzugreifen.

Zu vergleichbaren Erkenntnissen kamen Rout et al. (2014) in ihrer Studie aus Indien. Während etwa ein Viertel der Befragten keine Ursache benennen konnte, wurden häufig Vererbung (11,3 %) und mythische Erklärungen (12,7 %) genannt. Dabei wurde Stottern als Folge und Ergebnis früherer

Lebenstaten (Karma) des Kindes oder seiner Eltern gesehen, wobei diese Zuschreibungen negativ konnotiert werden (vgl. Kapitel 3.2.4).

Ma et al. (2024), welche die Einstellungen gegenüber Stottern von Studierenden in China und den USA mittels des POSHA-S untersuchten, kamen in ihrer Studie zu dem Ergebnis, dass obgleich genetische Faktoren zugrunde gelegt wurden, die chinesischen Befragten Stottern mit Lernprozessen und Krankheit/Virus begründeten. Diese Ergebnisse decken sich zum Teil mit denen der Studie von Üstün-Yavuz et al. (2021). So führten die chinesischstämmigen Studierenden in Grossbritannien Stottern ebenso vermehrt auf Lernprozesse und Krankheit/Virus zurück, wohingegen genetische Gründe weniger in Betracht gezogen wurden (ebd.). Die Studie von Iimura et al. (2018) aus Japan zeigt, dass Stottern insbesondere psychologischen Gründen und weniger genetischen Faktoren zugeschrieben wird. Iimura et al. (2018) führen diese Annahmen darauf zurück, dass in Japan lange die Diagenetische Theorie von Johnson verbreitet war, wonach Stottern erst durch die negativen Reaktionen der Eltern auf die normalen kindlichen Sprechunflüssigkeiten entstehen würde. Demnach wird in Japan und China verstärkt die Ansicht vertreten, dass Stottern auf mangelnde Willenskraft zurückzuführen sei, und dass sich Stotternde nicht ausreichend «anstrengen» würden, so dass sich die Redeunflüssigkeiten mit entsprechenden Bemühungen reduzieren liessen (Bebout & Arthur, 1992; Iimura et al., 2018).

In „westlichen“ Kulturen (Amerika, Europa) sind ebenso falsche Annahmen zu Ursachen des Stotterns verbreitet, jedoch wird Stottern verstärkt auf die genetische Disposition zurückgeführt (vgl. Ma et al., 2024, St. Louis et al., 2016, Üstün-Yavuz et al., 2021). So wird in Deutschland zum Beispiel häufig angenommen, dass Stottern durch ein stark belastendes oder traumatisches Erlebnis ausgelöst wird (St. Louis et al., 2016).

Die Forschung liefert wertvolle Einblicke in die Art und Weise, wie Stottern in verschiedenen Kulturen wahrgenommen wird. Dabei spielt der Einfluss von traditionellen und religiös-spirituellen Überzeugungen auf das ätiologische Verständnis von Stottern eine wichtige Rolle. So werden die Ursachen für Stottern, wie Beeinträchtigungen oder Krankheiten im Allgemeinen, in vielen Kulturen mit dem „Willen Gottes“, Karma oder spirituellen Einflüssen in Verbindung gebracht. Diese kulturbedingten Sichtweisen können auch nach einem Kulturwechsel relativ persistent sein.

4. Interkulturelle Aspekte in der Stottertherapie

Dieses Kapitel widmet sich Besonderheiten der Stottertherapie im Kontext sprachlich-kultureller Diversität. Zunächst werden auf Grundlage der in den vorangegangenen Kapiteln dargestellten Erkenntnisse Einflussbereiche erläutert, die sich aus kulturell bedingten Unterschieden in der Wahrnehmung und Bewertung des Stotterns ergeben und für die therapeutische Arbeit von Bedeutung sein können. Anschliessend soll auf die Bedeutung interkultureller Kompetenzen in der Logopädie eingegangen werden.

4.1. Kulturbedingte Einflussfaktoren auf die Stottertherapie

Im Folgenden werden anhand des ätiologischen Verständnisses, der Bedeutung von Scham und sozialer Harmonie sowie kommunikativen Verhaltensweisen herausgearbeitet, wie diese die Bereitschaft zur Therapie und die therapeutischen Interventionen beeinflussen können.

4.1.1. Ätiologieverständnis

Kulturell geprägte Überzeugungen und Einstellungen können einen Einfluss auf die Vorstellungen und Erwartungen an die Behandlung von Stottern haben. Ob eine sprachtherapeutische Intervention in Anspruch genommen oder abgelehnt wird, und wie therapeutische Massnahmen bewertet werden, steht in einem engen Zusammenhang mit dem zugrunde liegenden Verständnis zu den Ursachen des Stotterns (Scharff Rethfeldt, 2013, S. 179).

Wie in Kapitel 3.2.5 ausgeführt, wird Stottern in bestimmten Kulturen auf übernatürliche oder religiös-spirituelle Ursachen zurückgeführt, was zu einer kritischen Haltung gegenüber der Wirksamkeit menschlicher (therapeutischer) Interventionen führen kann (Scharff Rethfeldt, 2013, S. 179). Wird Stottern als Ausdruck eines Fluchs, Karmas oder Strafe Gottes erachtet, kann dies das Vertrauen in spirituelle oder traditionelle Heilmethoden stärken, weshalb diese bevorzugt werden und zu einer Ablehnung therapeutischer Behandlungsmethoden führen (vgl. Nonis et al., 2022).

Gleichzeitig existieren kulturelle Vorstellungen, in denen Stottern als Teil eines göttlichen Plans oder als spirituelle Prüfung verstanden wird. Diese Deutungen schliessen eine therapeutische Versorgung jedoch nicht grundsätzlich aus. Vielmehr suchen betroffene Personen und ihrer Familien nach professioneller Unterstützung (vgl. Al-Khaledi et al., 2009; Al-Shdifat et al, 2018). Dabei kann der Wirksamkeit der Therapie jedoch eine spirituelle Bedeutung zugeschrieben werden. Ein erfolgreicher Therapieverlauf wird häufig nicht auf die therapeutische Massnahme selbst, sondern vielmehr auf die Wirkung göttlicher Kraft zurückgeführt (Ilkilic, 2002, in Scharff Rethfeldt, 2013).

Wie Studien gezeigt haben, wird Stottern in einigen Kulturen mit Lernprozessen und psychischen Gründen in Verbindung gebracht, wobei angenommen wird, dass sich betroffene Kinder nicht ausreichend bemühen würden (Bebout & Arthur, 1992). Stottern wird demnach als vermeidbares Verhalten verstanden. Diese Sichtweise kann dazu führen, dass die Notwendigkeit einer

logopädischen Therapie und deren Wirksamkeit in Frage gestellt wird, da die Annahme bestehen könnte, es liege im Ermessen des Kindes das Stottern zu überwinden (ebd.).

Ebenso beeinflusst das zugrunde gelegte ätiologische Verständnis, wie Stottern gesellschaftlich wahrgenommen und bewertet wird. Insbesondere dann, wenn Stottern mit Attributionen wie göttliche Strafe oder schlechtes Karma in Verbindung gebracht wird (Scharff Rethfeldt, 2013, S. 179), kann dies zu einer Stigmatisierung der betroffenen Person und der ganzen Familie führen (vgl. Tellis & Tellis, 2003). Die hieraus resultierenden verstärkten Scham- und Schuldgefühle können zu einer ausgeprägten Tabuisierung des Stotterns beitragen.

4.1.2. Scham und soziale Harmonie

Stottern geht häufig mit negativen Emotionen und Scham einher und führt vielfach zu einer generalisierten Selbstabwertung, emotionalen Belastung sowie zu Entwicklung vieler sekundären Verhaltensweisen (Sandrieser & Schneider, 2015, S. 63). Scham entsteht in der sozialen Interaktion, wenn persönliche Eigenarten oder das eigene Verhalten gegen die gesellschaftlichen, familiären oder kulturellen Normen und Werte verstossen und zu einer negativen Bewertung führen (ebd.).

In kollektivistischen Kulturen, in denen das soziale Gefüge auf Gruppenzugehörigkeit und Harmonie ausgerichtet ist, kann Stottern als Abweichung der Norm und Störung der Harmonie wesentlich schambesetzter sein (vgl. Kapitel 3.2.2). Die Wahrung der Harmonie hat hohe Priorität und eine Störung kann als Gesichtsverlust wahrgenommen werden (Haryani et al. 2020). Dies kann sich hemmend auf die Bereitschaft zu einer therapeutischen Behandlung auswirken, da eine Therapie eine bewusste Auseinandersetzung und Offenlegung gegenüber Dritten erfordert (vgl. Kannengieser, 2019).

Aufgrund der Bedeutung des sozialen Gefüges, werden individuelle Interessen und Bedürfnisse häufig zugunsten der Gruppe und des Gemeinwohls zurückgestellt, um die Harmonie zwischenmenschlicher Beziehungen zu erhalten (Ma et al., 2024). Kinder können möglicherweise starke Hemmungen haben über ihr Stottern zu sprechen oder es offen zu zeigen, aus dem Wunsch heraus, die soziale Harmonie nicht zu gefährden oder die Familie nicht zu beschämen (vgl. Chu, Sakai & Mori, 2014). Dabei stellt die Stärkung eines positiven Selbstbildes einen zentralen Bestandteil der Stottertherapie dar (Sandrieser & Schneider, 2015). Ziel ist es, dass betroffene Kinder selbstbeschränkende bzw. selbstabwertende Reaktionen abbauen und einen selbstakzeptierenden Umgang mit ihrem Stottern entwickeln, was aber eine Enttabuisierung und Desensibilisierung notwendig macht (ebd.). Für die therapeutische Praxis ergibt sich hieraus die besondere Beachtung der kulturellen Bedeutung von Scham und Tabus, was bei der Gestaltung der Intervention zu berücksichtigen ist (vgl. Sandrieser & Schneider, 2015, S. 65 ff.).

Ebenso kann es Kindern aufgrund der kulturell geprägten Betonung von Autorität, Gehorsam und hierarchischen Strukturen schwerfallen, ein eigenständiges und positives Selbstbild zu entwickeln, da sich die kulturellen Unterschiede auf die Gestaltung der Selbstidentität auswirken (Ma et al., 2023, S. 9). In Kulturen mit hoher Machtdistanz wird die individuelle Autonomie nur begrenzt gefördert (vgl. Kapitel 3.2.2). Therapeutische Ziele, wie die Förderung der Selbstakzeptanz und Selbstwirksamkeit, die Selbstkontrolle des Sprechens oder die Fähigkeit, eine Sprechtechnik selber zu wählen, können daher in einem Spannungsverhältnis zur kulturellen Norm stehen (Lattermann & Shenker, 2005).

Den Eltern kommt in der Stottertherapie im Kindesalter eine entscheidende Rolle zu, da sie massgeblich zur Umsetzung therapeutischer Inhalte im Alltag sowie zur emotionalen Unterstützung des Kindes beitragen (vgl. Ochsenkühn et al., 2015, S. 214 ff.). Dies setzt eine Auseinandersetzung und Verarbeitung ihrer eigenen psychischen Reaktionen, wie Scham, Schuldgefühle oder Hilflosigkeit voraus (Sandrieser & Schneider, 2015, S. 165). Aufgrund der kulturbedingten starken Ausprägung von Scham und Tabuisierung kann der therapeutische Prozess somit erschwert werden.

4.1.3. Kommunikative Verhaltensweisen

Kommunikativ-pragmatische Verhaltensweisen wie Blickkontakt, Sprechanteil oder nonverbale Ausdrucksformen als auch die Art und Weise des Kommunikationsstiles und der verbalen Verstärkung sind kulturell geprägt und unterliegen teils erheblichen Unterschieden (vgl. Kapitel 3.2.3). In westlich geprägten Kulturen gilt eine aktive und sprachgewandte Ausdrucksfähigkeit häufig als positiv, während in anderen Kulturen eher zurückhaltendes Sprechen oder auch das Meiden von Blickkontakt als Zeichen von Respekt und sozialer Anpassung bewertet wird (Lattermann & Shenker, 2005).

Ein zentrales Ziel der Stottertherapie besteht in der Reduktion bestehender Begleitsymptome sowie in der Vorbeugung weiterer Begleitsymptome, da diese die Symptomatik des Stotterns verstärken und psychische Belastungen auslösen können (Sandrieser & Schneider, 2015, S. 119). Auf sprachlicher Ebene äussert sich dies oftmals in einem veränderten Sprechverhalten, das unter anderem durch verbalen Rückzug und bewusstes Meiden von Sprechanschlüssen gekennzeichnet ist (Ochsenkühn et al., 2015, S. 5). Auf sozial-interaktionaler Ebene sind häufig Blickvermeidung, reduzierte Mimik oder das Meiden von Gesprächssituationen zu beobachten (Sandrieser & Schneider, 2015, S. 27). Die Stottermodifikation verfolgt hierbei unter anderem das Ziel, den Blickkontakt während des Auftretens eines Symptoms bewusst aufrechtzuerhalten, um ein selbstbewusstes Kommunikationsverhalten zu fördern und internalisierten Gefühlen wie Scham entgegenzuwirken (ebd., S. 51). Folglich können die therapeutischen Ziele im Bereich Kommunikation-Pragmatik, wie das Fördern von Blickkontakt, im Widerspruch zu den kulturell verankerten Kommunikationsnormen stehen und in der Konsequenz zu Einschränkungen in der Behandlungseffektivität führen als auch die therapeutische Beziehung belasten.

Auch hat die Beachtung der divergierenden kommunikativ-pragmatischen Verhaltensweisen für die Kommunikation, insbesondere in der Elternarbeit, eine hohe Relevanz, da sie zu Missverständnissen führen können. Nonverbale Ausdrucksformen, insbesondere Lächeln, welches in einigen Kulturen nicht als Ausdruck von Freude als vielmehr von Scham und Unbehagen dient, können fehlinterpretiert werden. Lächeln oder Schweigen werden häufig als Strategie zur Aufrechterhaltung der Harmonie in emotional belastenden Situationen und Gesprächen sowie zur Vermeidung von Konflikten verwendet (Erl & Gymnich, 2015, S. 113 f). Dabei können gerade in der Stottertherapie Elterngespräche eine besondere emotionale Belastung darstellen, da sie häufig von Sorgen, Ängsten sowie Scham- und Schuldgefühlen begleitet sind. Chu, Sakai & Mori (2014) weisen darauf hin, dass in der japanischen Gesellschaft, Kritik nicht oder nur indirekt geäußert wird. Aus Respekt oder Angst, unhöflich zu sein, würden Eltern ihre persönliche Meinung oder Unverständnis nicht verbal, sondern dies durch Schweigen oder Kopfnicken äussern. Dabei diene das Nicken als Zeichen der Anerkennung des Gegenübers, nicht jedoch der Akzeptanz oder Zustimmung (S. 745).

4.2. Interkulturelle Kompetenzen

Aus der am Kind orientierten therapeutischen Sicht ergibt sich die Notwendigkeit, die Lebenswelt und den kulturellen Bezugsrahmen des Kindes zu erfassen und in die sprachtherapeutische Arbeit einzubeziehen.

Wagner (2012) weist auf die besondere Bedeutung individueller und kultureller Erklärungsansätze, Deutungsmuster sowie Therapie- und Förderkonzepte hin, die in persönlichen Gesprächen zu erfragen und ernsthaft in Erwägung zu ziehen sind. Dies diene nicht nur der Anerkennung der Herkunftskultur der Familien, sondern fördere auch die Bereitschaft zur Mitwirkung bei der Behandlung. Die Akzeptanz therapeutischer Massnahmen würde steigen, wenn diese als mit den eigenen kulturellen Werten und Normen entsprechend wahrgenommen werden und Vertrauen in deren Wirksamkeit bestehen würde (S. 7).

Für die Stottertherapie im interkulturellen Kontext bedeutet dies, besonders für die Beratung und Aufklärung über die Ursachen und den Verlauf des Stotterns konkret, die kulturell geprägten und divergierenden Überzeugungen der Eltern zu berücksichtigen und ernst zu nehmen – vor allem in Hinblick auf übernatürliche Deutungsmuster. Das reine Entkräftigen der elterlichen Annahmen könnte kaum zielführend sein und Widerstände hervorrufen, was zu einer Belastung der therapeutischen Beziehung führen könnte (Ochsenkühn et al., 2015, S. 216). Vielmehr bedarf es einerseits die kulturell bedingten Vorstellungen zu würdigen und andererseits die fachlich fundierten Inhalte verständlich zu vermitteln, was ein sensibles Vorgehen erforderlich macht (ebd.). Des Weiteren bedarf es wie in Kapitel 4.1 dargelegt, der besonderen Beachtung der kulturspezifischen Bedeutung von Scham und

Tabus in kollektivistischen Kulturen sowie der Unterschiede nonverbaler Kommunikation in der sprachtherapeutischen Arbeit, vor allem in Bezug auf die Therapieziele.

Schütte (2018) verweist hinsichtlich der Berücksichtigung der sprachlich-kulturellen Diversität in der Therapie auf ein von Neumann et al. und dem International Expert Panel on Multilingual Children's Speech entwickeltes internationales Positionspapier (IEPMCS, 2012). Demnach benötigen Sprachtherapeut:innen Klinische Interkulturelle Kompetenz. Dies zeigt sich unter anderem in der Fähigkeit die verschiedenen Kulturen ihrer Klient:innen wahrzunehmen und in Hinblick auf die eigene kulturelle Prägung zu reflektieren (ebd., S. 24).

Scharff Rethfeldt (2013) beschreibt Klinisch Interkulturelle Kompetenz als

... die Fähigkeit, sprachlich und kulturell andere Lebenswelten auch im therapeutischen Kontext wahrzunehmen, zu verstehen, und in der Gestaltung (sprach-)therapeutischer Handlungsprozesse so zu berücksichtigen, dass sie den besten, langzeitlichen Interessen und Bedürfnissen von Patienten mit Verdacht auf bzw. mit bereits diagnostizierten Störungen der Kommunikation entsprechen. (Scharff Rethfeldt, 2013, S. 181)

Auch Kreuzmann (2008) plädiert für ein kultursensitives Vorgehen in der Sprachtherapie. Dies setzt eine Grundhaltung, welche sich durch Offenheit, Verständnis und Wertschätzung gegenüber den Kindern und deren Eltern auszeichnet, voraus. Kultursensitive Sprachtherapie zeichnet sich durch die Anerkennung anderer Kulturen sowie der Selbsterkenntnis über die Relativität der eigenen Kultur aus. Ebenso sind die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel, Empathie und der kritische Umgang mit Stereotypen erforderlich (ebd., S. 7).

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass neben dem Wissen über die individuelle Lebenswelt und dem kulturellen Bezugsrahmen des Kindes, ein kultursensibles Vorgehen, basierendes auf einer wertschätzenden Haltung, in der sprachtherapeutischen Arbeit sowohl ethisch als auch fachlich unerlässlich ist und die Voraussetzung für eine nachhaltige therapeutische Beziehung sowie einen erfolgreichen Therapieverlauf darstellt.

5. Ergebnisse, Schlussfolgerung

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Erkenntnisse für die Beantwortung der Forschungsfragen zusammengefasst und im Anschluss Handlungsempfehlungen formuliert.

5.1. Ergebnisse und Schlussfolgerungen

Die Studienlage zeigt, dass Kultur einen Einfluss darauf hat, wie Stottern wahrgenommen und erklärt wird. So sind die Wahrnehmungen und Einstellungen gegenüber Stottern innerhalb eines Landes einheitlich, zwischen den Ländern hingegen sehr unterschiedlich. Hierbei zeigt sich, dass vor allem Unterschiede in den Erklärungsansätzen zu Ursachen des Stotterns bestehen. Es lässt sich feststellen, dass in allen Kulturen falsche Annahmen zu Ursachen des Stotterns verbreitet sind, wofür Vorurteile und Unwissenheit verantwortlich zu machen sind. Die in dieser Arbeit herangezogenen Studien zeigen, dass Stottern in unterschiedlichem Masse auf eine genetische Disposition zurückgeführt wird. Jedoch lassen sich anhand der Häufigkeit fehlerhafter Zuschreibungen kulturelle Unterschiede erkennen, wie die Ätiologie von Stottern eingeordnet wird.

In den Studien aus Ländern des Nahen Ostens und Südasiens lässt sich ein einheitliches Verständnis der Ätiologie erkennen. So werden hier für die Ursachen des Stotterns häufig übernatürliche Gründe bzw. religiös-spirituelle Erklärungsansätze herangezogen. In Kulturkreisen des Nahen Ostens, wie Kuwait, Jordanien und Ägypten, wird Stottern häufig als «Akt Gottes» erachtet. Vor dem Hintergrund des im Nahen Osten vorherrschenden Islams als kulturprägende Mehrheitsreligion, wird Stottern, wie Beeinträchtigungen im Allgemeinen, als gottgegebenes Schicksal und auferlegte irdische Bewährungsprobe erachtet, was weder positiv noch negativ konnotiert ist. Dahingegen wird Stottern in südasiatischen Kulturkreisen, wie Befragungen aus Sri Lanka und Indien zeigen, häufig als Strafe und Folge früherer Lebenstaten respektive Karma betrachtet. Aufgrund der negativen Zuschreibung wird schlechtes Karma oftmals in Verbindung mit Stigmatisierung und sozialer Ausgrenzung beobachtet .

Bei der Betrachtung der Sichtweise ostasiatischer Länder, welche auf Studien aus China und Japan basieren, zeigt sich, dass eine ursächlich genetische Veranlagung weniger häufig zugrunde gelegt wird. Vielmehr wird die Ansicht vertreten, dass Stottern auf Lernprozesse und psychische Faktoren zurückzuführen ist, wobei die Aufrechterhaltung der Redeunflüssigkeit durch mangelnde Willenskraft das Stottern zu überwinden begründet wird.

An dieser Stelle soll betont werden, dass die hier dargestellten Erklärungsansätze und Deutungsmuster auch innerhalb einer Kultur unterschiedlich sein können und daher keinesfalls pauschalisiert und generalisiert werden dürfen. Vielmehr dienen die Erkenntnisse einer Sensibilisierung und dem Bewusstmachen von möglichen kulturell geprägten Unterschieden in Sichtweisen und Deutungsmustern. Obgleich Generalisierungen zu vermeiden sind, treten bestimmte

Erklärungsansätze innerhalb einer Kultur zuweilen häufiger auf, sodass kulturelle Zuschreibungen helfen können, Unterschiede besser zu verstehen und sensibel auf diese zu reagieren.

Die kulturspezifischen Deutungsmuster und das zugrunde gelegte ätiologische Verständnis von Stottern sind dahingehend bedeutsam, dass sie einen Einfluss auf die Bereitschaft eine logopädische Therapie in Anspruch zu nehmen als auch auf die therapeutischen Interventionen selbst haben können.

Werden übernatürliche Ursachen oder religiös-spirituelle Erklärungsansätze zugrunde gelegt, könnten sprachtherapeutische Massnahmen abgelehnt werden, da an der Wirksamkeit menschlicher Interventionen Zweifel bestehen und das Vertrauen in spirituelle, traditionelle Behandlungsmethoden grösser sein könnten. Es bedarf einer sensiblen und ausführlichen Aufklärung über die Ursachen und den Verlauf des Stotterns, wobei die Ansichten und Vorstellungen der Eltern ernst zu nehmen sind. An dieser Stelle soll darauf hingewiesen werden, dass auch nach einer Aufklärung die traditionellen Erklärungen der Eltern in unterschiedlichem Masse weiterhin fortbestehen können (Schmidt, 2012).

Logopäd:innen können sich mit für sie widersprüchlichen Ansichten und Handlungsweisen konfrontiert sehen, die zu Verunsicherungen führen können. Eine Auseinandersetzung mit der eigenen Kultur und den daraus resultierenden Vorstellungen und Erwartungshaltungen, wie sie im Rahmen der Klinisch Interkulturellen Kompetenz impliziert wird, kann sich als hilfreich erweisen.

Des Weiteren können die zugrunde gelegten Ursachen von Stottern einen Einfluss darauf haben, wie Stottern gesellschaftlich bewertet und wahrgenommen wird. Werden die Ursachen negativ konnotiert und Stottern mit Strafe, Fluch, schlechtem Karma oder psychischen Störungen assoziiert, kann dies zu verstärkten Schamgefühlen führen.

Insbesondere in kollektivistisch geprägten Kulturen, in denen die Gruppe im Vordergrund steht und der Erhalt der Harmonie von zentraler Bedeutung ist, ist das Schamempfinden stärker ausgeprägt. Dies ist für die therapeutische Arbeit dahingehend relevant, als dass die Enttabuisierung und Desensibilisierung zentrale Bestandteile der Stottertherapie darstellen. Aufgrund der besonderen kulturellen Bedeutung von Scham können therapeutische Prozesse erschwert werden. Hier soll auf die Gefahr einer Überbetonung der kulturellen Unterschiede hingewiesen werden. So dürfen mögliche schwierige Therapieprozesse nicht voreilig und einseitig auf kulturelle Unterschiede zurückgeführt werden (Scharff Rethfeldt, 2013, S. 183).

Auch die pragmatisch-kommunikativen Verhaltensweisen stellen in der Stottertherapie im Kontext sprachlich-kultureller Diversität einen wichtigen Aspekt dar. Da sie kulturell geprägt sind, können sie zu vielfältigen Fehlinterpretationen und Missverständnissen führen. Blickkontakt stellt ein zentrales Element der nonverbalen Kommunikation dar, dem auch in der Stottertherapie eine besondere Rolle

zukommt. Es besteht die Gefahr, den Abbruch des Blickkontakts als Begleitsymptom zu deuten, obwohl dieser kulturell bedingt als Zeichen des Respekt verwendet werden könnte. Besondere Aufmerksamkeit gilt hier der fundierten Diagnostik, die die Grundlage für die Therapie bildet. Therapieziele, die sich auf pragmatisch-kommunikative Verhaltensweisen beziehen, könnten im Spannungsverhältnis zu kulturellen Normen stehen, mit negativen Auswirkungen auf die Behandlungseffektivität und therapeutischen Beziehung. Dies kann auch andere Bereiche wie das Selbstkonzept betreffen. Auch hier soll vor einer einseitigen Zuschreibung auf kulturelle Differenzen hingewiesen werden.

Darüber hinaus erfordern nonverbale Ausdrucksformen, die als Strategie zur Bewältigung von emotional belastenden Situationen oder Konflikten genutzt werden, besonderer Aufmerksamkeit. Besonders Eltern von stotternden Kindern sind häufig aufgrund von Schuldgefühlen, Sorge und Ängsten emotional stark belastet.

5.2. Handlungsempfehlungen

Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse werden nachfolgend Handlungsempfehlungen abgeleitet.

- Es bedarf einer differenzierten Auseinandersetzung mit der jeweiligen Kultur des Kindes, wobei die individuellen Lebenswelten und Wertorientierungen zwingend zu berücksichtigen sind. Dabei sind die Überzeugungen, Einstellungen und Werte bei den Therapiezielen zu berücksichtigen.
- Der Aufklärung kommt aufgrund divergierender Ansichten über die Ursachen des Stotterns eine besondere Rolle zu. Es bedarf einer sensiblen und ausführlichen Aufklärung, wobei die Ansichten und Vorstellungen der Eltern zu würdigen sind.
- Die kulturell geprägte Bedeutung von Scham erfordert eine erhöhte Sensibilität und sollte im Prozess der Enttabuisierung und Desensibilisierung berücksichtigt werden.
- Es sollte darauf geachtet werden, Schwierigkeiten im Therapieprozess nicht unreflektiert auf kulturelle Unterschiede zurückzuführen
- Logopäd:innen sind gefragt kulturelle Kompetenzen zu entwickeln, wie sie die Klinisch Interkulturelle Kompetenz impliziert. Eine besondere Beachtung stellt hier die Selbstflexion und Auseinandersetzung mit der eigenen Kultur dar.

6. Beantwortung der Forschungsfragen

Fragestellung 1: *Welche kulturell bedingten Überzeugungen zur Ätiologie des Stotterns benennt die Literatur für die Regionen des Nahen Ostens, Süd- und Ostasiens im Vergleich zur Sichtweise im deutschsprachigen Raum?*

Die Ergebnisse der Literaturstudie verdeutlichen, dass Kultur einen Einfluss darauf hat, wie Stottern wahrgenommen und erklärt wird. So zeigt sich, dass im Vergleich zu westlichen Ansichten, zu denen auch die Sichtweise des deutschsprachigen Raums zugeordnet wird, in Kulturkreisen des Nahen Ostens und Südasiens häufig religiös-spirituelle Erklärungsansätze herangezogen werden. Demnach werden die Ursachen des Stotterns, wie Beeinträchtigungen im Allgemeinen, häufig mit übernatürlichen Kräften in Verbindung gebracht und als gottgegeben („Wille Gottes“) oder als Folge früherer Lebenstaten (Karma) erachtet. Im ostasiatischen Raum gelten vermehrt Lernprozesse und psychische Faktoren als Ursachen für Stottern. Die ausführlichen Forschungsergebnisse lassen sich dem Kapitel 3.2.5 entnehmen.

Fragestellung 2: *Welche ausgewählten Elemente einer kulturell westeuropäisch geprägten Stottertherapie können aufgrund des kulturgeleiteten Ätiologieverständnisses beeinflusst werden?*

Das zugrunde gelegte Ätiologieverständnis kann sich auf die elterliche Haltung gegenüber logopädischer Therapie auswirken. Werden religiös-spirituelle Erklärungsansätze für das Stottern zugrunde gelegt, kann sich dies negativ auf die Bereitschaft zu einer Therapie auswirken. Aufgrund einer kritischen Haltung gegenüber therapeutischen Massnahmen, könnten vielmehr traditionelle Behandlungsmethoden bevorzugt werden.

Es können verstärkte Schamgefühle, die im Zusammenhang mit dem zugrunde liegenden Verständnis stehen, entstehen. Die kulturell geprägte Bedeutung von Scham kann massgeblich zur Tabuisierung beitragen, was bei der Enttabuisierung und Desensibilisierung besondere Beachtung findet. Dies explizit auch in Bezug auf die Elternarbeit.

Die ausführliche thematische Auseinandersetzung ist dem Kapitel 4 zu entnehmen, ebenso wie weitere Aspekte kultureller Einflüsse auf die Stottertherapie, die nicht auf das Ätiologieverständnis zurückzuführen sind, weshalb sie hier nicht erwähnt werden.

Fragestellung 3: *Welche Handlungsempfehlungen lassen sich aus den Erkenntnissen der Fragestellungen 1 und 2 für die therapeutischen Interventionen bei stotternden mehrsprachigen Kindern ableiten?*

Die Handlungsempfehlungen wurden bereits in Kapitel 5.2 dargestellt, sodass an dieser Stelle auf diese verwiesen wird.

7. Fazit und Ausblick

Stottern im Kontext sprachlich-kultureller Diversität ist ein noch wenig beachtetes Thema, was sich zum Beispiel darin zeigt, dass in der einschlägigen, zumindest deutschsprachigen Fachliteratur der Aspekt Mehrsprachigkeit kaum Erwähnung findet. Vor dem Hintergrund, dass 5 % aller Kinder stottern und der Anteil mehrsprachiger Kinder zunimmt, können die gewonnen Erkenntnisse praxisrelevante Anhaltspunkte für die sprachtherapeutische Arbeit liefern und zu einer zunehmenden Sensibilisierung beitragen. Wichtig erscheint, dass neben der Auseinandersetzung mit anderen Kulturen, auch die Selbstreflexion und Auseinandersetzung mit der eigenen Kultur massgebend zur Weiterentwicklung der therapeutischen Handlungskompetenz beitragen kann.

Die theoretisch fundierten Ergebnisse haben gezeigt, dass kulturspezifische Faktoren einen Einfluss auf die therapeutischen Interventionen nehmen können. Es wäre interessant, im Rahmen einer empirischen Untersuchung zu evaluieren, inwiefern sich diese kulturellen Aspekte tatsächlich in der sprachtherapeutischen Praxis widerspiegeln und wie Logopäd:innen diesen praktisch begegnen.

Während der theoretischen Auseinandersetzung mit dem Thema Stottern im Kontext sprachlich-kultureller Diversität zeigte sich, dass Kinder mit Migrationshintergrund oftmals mit vielfältigen psychosozialen Anforderungen konfrontiert sind. Kulturelle Ambivalenz und Identitätsentwicklung sind nur zwei Aspekte, die hier genannt werden sollen. Diese können sich mit zunehmendem Alter stärker auf die Kinder auswirken. Insbesondere männliche Jugendliche können aufgrund der kulturellen (Rollen-)Erwartungen verstärkt Belastungen im Identitätsbildungsprozess erfahren (vgl. Nelde, 2012).

Vor dem Hintergrund der multifaktoriellen Verursachung des Stotterns, wäre von Interesse zu untersuchen, welche psychosozialen Anforderungen und interkulturelle Faktoren als mögliche auslösende oder aufrechterhaltende Faktoren zur Entwicklung von Stottern beitragen können. Das Thema Stottern und sprachlich-kulturelle Diversität lässt für die Praxis und Forschung noch viele Fragen offen.

8. Reflexion der Arbeit

Der Fokus dieser Bachelorarbeit lag in der Untersuchung kultureller Vorstellungen über die Ursachen des Stotterns. Die Fragestellung konnte mit einer Literaturrecherche beantwortet werden. Dabei zeigte sich, dass die Studienlage im betrachteten Forschungsbereich jedoch insgesamt begrenzt ist. Insbesondere zur Beantwortung der zweiten Forschungsfrage konnten keine empirischen Studien gefunden werden. Die Argumentation erfolgte daher in Anlehnung an den Erkenntnissen der ersten Fragestellung. Eine frühzeitig angelegte und vertiefte Literaturrecherche hätte dies voraussichtlich im Vorfeld erkennen lassen.

Kritisch anzumerken ist, dass zum Ätiologieverständnis des Stotterns im deutschsprachigen Raum keine spezifischen Studien vorliegen. Im Rahmen der Literaturrecherche konnte lediglich eine Untersuchung gefunden werden, die relevante Erkenntnisse liefert; diese war jedoch Bestandteil einer europäischen Vergleichsstudie. Aus den Ergebnissen dieser Studie liess sich ableiten, dass die Vorstellungen zur Ursache des Stotterns in Deutschland weitgehend mit den in der Literatur beschriebenen «westlichen» Konzepten übereinstimmen. Diese Annahme bildete die Grundlage für den kulturvergleichenden Ansatz zur Beantwortung der ersten Forschungsfrage. Die begrenzte Studienlage verdeutlicht den Bedarf an weiterer Forschung in diesem Bereich.

Es hat sich gezeigt, dass die Literatarbeit als Methode zur Beantwortung der Forschungsfrage als geeignet zu werten ist. Als herausfordernd hat sich das Literaturstudium herausgestellt. Da das Thema sehr vielschichtig ist und mehrere umfangreiche Themen anspricht, wie Stottern, Mehrsprachigkeit und Kultur, barg dies die Gefahr sich in den einzelnen Themen und Themenkombinationen zu verlieren. Hieraus resultiert die wichtige Erkenntnis, beim Literaturstudium immer die Forschungsfrage im Auge zu behalten.

Obwohl die Autorin dieser Arbeit den Anspruch verfolgte, aktuelle Quellen einzubeziehen, zeigte sich im Verlauf der Literaturrecherche, dass dieses Kriterium nur eingeschränkt erfüllt werden konnte. Aufgrund der alleinigen Bearbeitung der Arbeit als auch der subjektiven Auswahl der Quellen kann die Einhaltung der wissenschaftlichen Gütekriterien, insbesondere Objektivität und Reliabilität, nur bedingt gewährleistet werden.

Literaturverzeichnis

- Abdalla, F. A. & St. Louis, K. O. (2012). Arab school teachers' knowledge, beliefs and reactions regarding stuttering. *Journal of Fluency Disorders*, 37(1), 54–69.
<https://doi.org/10.1016/j.jfludis.2011.11.007>
- Abdalla, F., St. Louis, K. O., Schuele, C. M. & Kelly, E. (2014). Modifying Attitudes of Arab School Teachers Toward Stuttering. *Language, Speech & Hearing Services in Schools*, 45(1), 14–25.
https://doi.org/10.1044/2013_LSHSS-13-0012
- Al-Khaledi, M., Lincoln, M., McCabe, P., Packman, A. & Alshatti, T. (2009). The attitudes, knowledge and beliefs of Arab parents in Kuwait about stuttering. *Journal of Fluency Disorders*, 34(1), 44–59. <https://doi.org/10.1016/j.jfludis.2009.02.003>
- Al-Shdifat, K. G., Maayah, M., Mayo, R. & Louis, K. S. (2018). Attitudes of Communication Sciences and Disorders Students at Jordan University of Science and Technology toward Stuttering and People Who Stutter. *Communication Sciences & Disorders*, 23(4), 1005–1016.
<https://doi.org/10.12963/csd.18532>
- Auernheimer, G. (2012). *Einführung in die interkulturelle Pädagogik* (7., überarb. Aufl.). Darmstadt: WBG.
- Baumgartner, S. & Glück, C. W. (2015). *Leitfaden Sprache, Sprechen, Stimme, Schlucken* (Leitfaden). (J. Siegmüller & H. Bartels, Hrsg.) (4. Aufl.). München: Elsevier, Urban & Fischer.
- Bebout, L. & Arthur, B. (1992). Cross-Cultural Attitudes Toward Speech Disorders. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 35(1), 45–52. <https://doi.org/10.1044/jshr.3501.45>
- Blood, G. W., Blood, I. M., Tellis, G. M. & Gabel, R. M. (2003). A preliminary study of self-esteem, stigma, and disclosure in adolescents who stutter. *Journal of Fluency Disorders*, 28(2), 143–159.
[https://doi.org/10.1016/S0094-730X\(03\)00010-X](https://doi.org/10.1016/S0094-730X(03)00010-X)
- Bundesamt für Statistik (2022). *Sprachenlandschaft in der Schweiz*. Verfügbar unter: <https://www.bfs.admin.ch/asset/de/23164427>
- Bundesamt für Statistik (2017). *Statistischer Bericht zur Integration der Bevölkerung mit Migrationshintergrund*. Verfügbar unter: <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/aktuell/neu-veroeffentlichungen.assetdetail.2546310.html>
- Bundesvereinigung Stottern & Selbsthilfe e.V. (2023). Faktencheck Stottern: Häufige Fragen und Mythen - aufgeklärt. Verfügbar unter: <https://www.bvss.de/stottern/fakten>
- Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (2019). ICD-10-WHO Version 2019. Verfügbar unter: <https://klassifikationen.bfarm.de/icd-10-who/kode-suche/htmlamtl2019/block-f80-f89.htm>
- Chu, S. Y., Sakai, N. & Mori, K. (2014). An overview of managing stuttering in Japan. *American Journal of Speech-Language Pathology*, 23, 742-752
- El-Adawy, A., St. Louis, K., Emam, A., Elbarody, Z. & Mostafa, E. (2020). Attitudes towards stuttering of parents and other family members of children who stutter in Egypt. *Speech, Language and Hearing*, 24, 1–11. <https://doi.org/10.1080/2050571X.2020.1724360>

- Erl, A. & Gymnich, M. (2015). *Interkulturelle Kompetenzen: Erfolgreich kommunizieren zwischen den Kulturen* (3. Auflage.). Stuttgart: Klett Lerntraining.
- Gahl, S. (2020). Bilingualism as a Purported Risk Factor for Stuttering: A Close Look at a Seminal Study (Travis et al., 1937). *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 63(11), 3680–3684. https://doi.org/10.1044/2020_JSLHR-20-00364
- Grosjean, F. (2013). Bilingualism: A short introduction. In F. Grosjean & P. Li (Hrsg.), *The psycholinguistics of bilingualism* (S. 5–25). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. <https://www.wiley.com/en-us/The+Psycholinguistics+of+Bilingualism-p9781444332797>
- Halfmann, J. (2014). *Migration und Behinderung* (1. Auflage.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Hansen, B. & Iven, C. (2002). *Stottern und Sprechflüssigkeit: Sprach- und Kommunikationstherapie mit unflüssig sprechenden (Vor-)Schulkindern* (1. Aufl.). München Jena: Urban & Fischer.
- Haryani, H., Chu, S. Y., Yaruss, J. S., McConnell, G. & Ali, M. M., (2020). Public Attitudes in Asia Toward Stuttering: A Scoping Review. *The Open Public Health Journal*, 13(1), 503–511. <https://doi.org/10.2174/1874944502013010503>
- Hofstede, G. (1993). *Interkulturelle Zusammenarbeit: Kulturen - Organisationen - Management*. Wiesbaden: Gabler.
- Hricová, M. (2023). *Das Elterngespräch in der Logopädie bei Mehrsprachigkeit: Ein Gesprächsleitfaden für Interkulturelle Kompetenzen*. Berlin Heidelberg: Springer
- Iimura, D., Yada, Y., Imaizumi, K., Takeuchi, T., Miyawaki, M. & Van Borsel, J. (2018). Public awareness and knowledge of stuttering in Japan. *Journal of Communication Disorders*, 72, 136–145. <https://doi.org/10.1016/j.jcomdis.2018.02.002>
- Kannengieser, S. (2019). *Sprachentwicklungsstörungen: Grundlagen, Diagnostik und Therapie* (4. Aufl.). München: Elsevier.
- Kreutzmann, S. (2008). Individuelle und institutionelle Aufgaben auf dem Weg zu einer „Kultursensitiven Sprachtherapie“. *Forum Logopädie*, 3 (22), 6-9.
- Lattermann, C. & Shenker, R. C. (2005). Bilingualität und kindliche Redeflussstörungen - müssen wir wirklich auf eine Sprache verzichten? *Forum Logopädie*, 3 (19), 12–16.
- Ma, Y., Mason, E. M., McGinn, E. M., Parker, J., Oxley, J. D. & St. Louis, K. O. (2024). Attitudes toward stuttering of college students in the USA and China: A cross-cultural comparison using the POSHA-S. *Journal of Fluency Disorders*, 79, 106037. <https://doi.org/10.1016/j.jfludis.2024.106037>
- Ma, Y., Oxley, J. D., Yaruss, J. S. & Tetnowski, J. A. (2023). Stuttering experience of people in China: A cross-cultural perspective. *Journal of Fluency Disorders*, 77, 105994. <https://doi.org/10.1016/j.jfludis.2023.105994>
- Maletzke, G. (1996). *Interkulturelle Kommunikation: Zur Interaktion zwischen Menschen verschiedener Kulturen*. Opladen: Westdeutscher Verlag.
- Natke, U. (2012). *Wissen über Stottern. Aktuelle Informationen für Laien und angehende Fachleute*. (U. Natke, Hrsg.). Neuss: Natke Verlag
- Natke, U. & Kohmäscher, A. (2020). *Stottern: Wissenschaftliche Erkenntnisse und evidenzbasierte Therapie* (4. Aufl.). Berlin, Heidelberg: Springer

- Nelde, A. (2012). *Wissen über Stottern. Aktuelle Informationen für Laien und angehende Fachleute.* (U. Natke, Hrsg.). Neuss: Natke Verlag
- Neumann, K., Euler, H. A., Bosshardt, H.-G., Cook, S., Sandrieser, P. & Sommer, M. (2017). The Pathogenesis, Assessment and Treatment of Speech Fluency Disorders. *Deutsches Ärzteblatt international*, 114, 383-390. <https://doi.org/10.3238/arztebl.2017.0383>
- Nonis, D., Unicomb, R. & Hewat, S. (2022). Parental perceptions towards childhood stuttering in Sri Lanka. *Journal of Communication Disorders*, 95, 106162. <https://doi.org/10.1016/j.jcomdis.2021.106162>
- Nwokah, E. (1988). The imbalance of stuttering behavior in bilingual speakers. *Journal of Fluency Disorders*, 13, 357–373.
- Ochsenkühn, C., Frauer, C. & Thiel, M. (2015). *Stottern bei Kindern und Jugendlichen: Bausteine einer mehrdimensionalen Therapie* (3. Aufl.). Berlin Heidelberg: Springer.
- Özdemir, R. S., St. Louis, K. O. & Topbaş, S. (2011). Stuttering attitudes among Turkish family generations and neighbors from representative samples. *Journal of Fluency Disorders*, 36(4), 318–333. <https://doi.org/10.1016/j.jfludis.2011.07.002>
- Packman, A., Onslow, M., Reilly, S., Attanasio, J. & Shenker, R. (2009). Stuttering and bilingualism. *Archives of disease in childhood*, 94, 248.
- Roberts, P. (2010). Myths and mysteries of bilingual stuttering. Verfügbar unter: <https://web.mnsu.edu/comdis/isad13/papers/roberts13.html>
- Rout, N., Kumar, S. & Kumar, N. (2014). A Survey on Conceptions of Stuttering. *Rehabilitation Process and Outcome*, 3, 7-13. <https://doi.org/10.4137/RPO.S12755>
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtstudium. Recherchieren, schreiben, forschen* (2. überarbeitete Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Sandrieser, P. & Schneider, P. (2015). *Stottern im Kindesalter.* (N. Lauer & D. Schrey-Dern, Hrsg.) (4., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Stuttgart: Georg Thieme.
- Scharff-Rethfeldt, W. (2005). Das „Bilinguale Patientenprofil“ als Basis einer logopädischen Intervention. *Forum Logopädie*, 3 (19), 6-11.
- Scharff Rethfeldt, W. (2013). *Kindliche Mehrsprachigkeit: Grundlagen und Praxis der sprachtherapeutischen Intervention* (1. Aufl.). Stuttgart: Georg Thieme.
- Schütte, U. (2018). *Das ‚Fremde‘ im Kontext sprachlich-kultureller Diversität. Impulse zur Professionalisierung von Sprachpädagogen und Sprachtherapeuten.* Wiesbaden: Springer VS
- Schmidt, K. (2012). Beeinträchtigt, nicht behindert. In: welt-sichten. Verfügbar unter: <https://www.welt-sichten.org/artikel/1154>
- Shenker, R. C. (2011). Multilingual children who stutter: Clinical issues. *Journal of Fluency Disorders*, 36(3), 186–193. <https://doi.org/10.1016/j.jfludis.2011.04.001>
- Siegler, R., Eisenberg, N., DeLoache, J. & Saffran, J. (2016). *Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter.* (S. Pauen, Hrsg.) (4. Aufl.). Berlin, Heidelberg: Springer.
- St. Louis, K. O. (2011). The Public Opinion Survey of Human Attributes-Stuttering (POSHA-S): Summary framework and empirical comparisons. *Journal of Fluency Disorders*, 36(4), 256–261. <https://doi.org/10.1016/j.jfludis.2011.02.003>

- St. Louis, K. O., Przepiorka, A. M., Beste-Guldborg, A., Williams, M. J., Blachnio, A., Guendouzi, J. et al. (2014). Stuttering attitudes of students: Professional, intracultural, and international comparisons. *Journal of Fluency Disorders*, 39, 34–50. <https://doi.org/10.1016/j.jfludis.2013.10.001>
- St. Louis, K. O., Sønsterud, H., Junuzović-Žunić, L., Tomaiuoli, D., Del Gado, F., Caparelli, E. et al. (2016). Public attitudes toward stuttering in Europe: Within-country and between-country comparisons. *Journal of Communication Disorders*, 62, 115–130.
- Tellis, G. & Tellis, C. (2003). Multicultural Issues in School Settings. *Seminars in Speech and Language*, 24, 21–26. <https://doi.org/10.1055/s-2003-37447>
- Üstün-Yavuz, M. S., Warmington, M., Gerlach, H. & St. Louis, K. O. (2021). Cultural difference in attitudes towards stuttering among British, Arab and Chinese students: Considering home and host cultures. *International Journal of Language & Communication Disorders*, 56(3), 609–619. <https://doi.org/10.1111/1460-6984.12617>
- Van Borsel, J. (2011). Review of research on the relationship between bilingualism and stuttering. In P. Howell & J. Van Borsel, (Hrsg.) *Multilingual aspects of fluency disorders*, 247-270. Bristol: Multilingual Matters.
- Van Borsel, J., Maes, E. & Foulon, S. (2001). Stuttering and bilingualism A review. *Journal of Fluency Disorders*, 26, 179–205.
- Wagner, S. (2012). Umgang mit „Doppelter Fremdheit“ - Kultur und Behinderung. *Thema Jugend*, (4/2012), 6–7.
- Yairi, E. & Ambrose, N. (2013). Epidemiology of stuttering: 21st century advances. *Journal of Fluency Disorders*, 38(2), 66–87. <https://doi.org/10.1016/j.jfludis.2012.11.002>

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abb. 1: Prozess des wissenschaftlichen Arbeitens Literaturarbeit (in Anlehnung an Roos & Leutwyler, 2017)..... 3

Abb. 2: Drei Ebenen der Einzigartigkeit der mentalen Programmierung des Menschen (Hofstede, 1993, S. 19) . 11

Tab. 1: Kernsymptomatik des Stotterns (in Anlehnung an Sandrieser & Schneider, 2015)..... 5

Tab. 2: Begleitsymptomatik des Stotterns (in Anlehnung an Sandrieser & Schneider, 2015) 5

Tab. 3: Vier Formen der Akkulturation (in Anlehnung an Erll & Gymnich, 2015) 11